

明治図書出版『理科重要用語事典』文献リスト

このドキュメントは、『理科重要用語事典』(明治図書出版)に掲載の原稿で参照・引用した文献をまとめたものです。本書の執筆にあたっては多岐にわたる文献を参照いたしました。本文献リストが読者の皆様がさらに深い学びを得るための一助となれば幸いです。

最終更新:2025年8月5日

【目次】

1. 理科の教育原理

- [理科](#)
- [理科教育研究](#)
- [科学観](#)
- [自然観](#)
- [科学の性質 \(Nature of Science\)](#)
- [科学の方法](#)
- [科学的推論](#)
- [学問中心カリキュラム](#)
- [人間中心カリキュラム](#)
- [理数科](#)
- [理科教育振興法](#)
- [理科教育の現代化](#)
- [STEM/STEAM教育](#)
- [Socio-scientific Issues \(SSI\)](#)
- [サイエンス・コミュニケーション](#)
- [環境教育](#)
- [自然体験](#)
- [理系と文系](#)
- [ジェンダー](#)
- [ダイバーシティ・インクルージョン \(D & I\)](#)

2. 理科の目標と内容

- [科学的リテラシー](#)
- [コンピテンシー](#)
- [科学的知識](#)
- [科学的思考](#)
- [科学アイデンティティ](#)
- [小学校学習指導要領の変遷](#)
- [中学校学習指導要領の変遷](#)
- [高等学校学習指導要領の変遷](#)
- [理科の内容構成](#)
- [物理教育](#)

- [エネルギー概念](#)
- [化学教育](#)
- [化学の基本概念](#)
- [生物教育](#)
- [進化概念](#)
- [地学教育](#)
- [地球システムの概念](#)
- [生活科](#)
- [防災教育](#)
- [安全教育と安全管理](#)

3. [理科の教育方法](#)

- [問題解決](#)
- [科学的探究](#)
- [プロセス・スキルズ](#)
- [問題の見だし](#)
- [仮説設定](#)
- [観察・実験](#)
- [条件制御](#)
- [積](#)
- [検証計画](#)
- [分析・解・グラフ活用](#)
- [アーギュメント](#)
- [ものづくり](#)
- [飼育・栽培](#)
- [モデルベース学習](#)
- [アナロジー](#)
- [協調学習](#)
- [真正の学習\(オーセンティック・ラーニング\)](#)
- [科学史を用いた学習](#)
- [インフォーマル教育](#)
- [才能教育](#)
- [ICTの活用](#)
- [リフレクション](#)

4. [理科の学習と認知](#)

- [自然認識](#)
- [素朴概念・誤概念](#)
- [概念変容](#)
- [構成主義](#)
- [足場かけ](#)
- [転移](#)
- [ラーニングプログレッションズ](#)
- [認知発達](#)
- [幼児期の理科教育](#)
- [空間認知](#)

- [創造性](#)
- [認知的認知](#)
- [科学ニュースの信頼性](#)
- [メタ認知](#)
- [批判的思考](#)
- [知的謙虚さ](#)
- [動機づけ](#)
- [有用性の認識](#)
- [自己調整学習](#)
- [評価の種類](#)
- [学習の評価](#)
- [学習のための評価](#)
- [学習としての評価](#)
- [描画法](#)
- [コンセプトマップ](#)
- [フィードバック](#)
- [アセスメント・リテラシー](#)
- [学力測定](#)
- [コンピューター使用型テスト\(CBT\)](#)

6. [理科の教師教育](#)

- [教員の専門的成長](#)
- [Pedagogical Content Knowledge \(PCK\)](#)
- [生涯にわたる教師としての専門的成長](#)
- [教員研修](#)
- [学習指導案](#)
- [授業研究](#)
- [教材研究](#)
- [地域教材](#)
- [アクション・リサーチ](#)
- [理論と実践](#)

7. [諸外国の科学教育と国際比較](#)

- [アメリカの科学教育](#)
- [イギリスの科学教育](#)
- [ドイツの科学教育](#)
- [フランスの科学教育](#)
- [カナダの科学教育](#)
- [中国の科学教育](#)
- [台湾の科学教育](#)
- [シンガポールの科学教育](#)
- [国際教育協力](#)
- [PISA](#)
- [TIMSS](#)
- [TALIS](#)
- [ROSES](#)

1. 理科の教育原理

● 理科

- Isozaki, T. (2014). The organisation and the recontextualization of rika (school science) education in the second half of the nineteenth century in Japan. *Science & Education*, 23, 1153–1168.
- 小川正賢(1998)『「理科」の再発見』農文協
- Ogawa, M. (2015). Rika. In R. Gunstone (Ed.). *Encyclopedia of Science Education* (p. 840), Springer.
- Schwab, J.J. (1964). Structure of the disciplines: Meaning and significant. In G. W. Ford, & L. Pugno (Eds.). *Structure of knowledge and the curriculum* (pp. 6–30).
- Rand McNally, Schwab, J. J. (1978). *Science, curriculum, and liberal education: Selected essays*. The University of Chicago Press.
- 高橋章臣(1907)『理科教授法』大日本図書.

● 理科教育研究

- Gabel, D. L. (Ed.). (1994). *Handbook of research on science teaching and learning*. Macmillan.
- Gunstone, R., & White, R. (2000). Researching science education. In R. Millar, J. Leach, & J. Osborne (Eds.). *Improving science education* (pp. 293–307). Open University Press.
- 教員養成大学・学部教官研究集会理科教育部会(1969)『理科教育の研究』東洋館出版社.
- 日本理科教育学会編(2022)『理論と実践をつなぐ理科教育学研究の展開』東洋館出版.

● 科学観

- 角屋重樹(1998)『理科学習指導の革新』東洋館出版社.
- 文部科学省(2018)『小学校学習指導要領(平成29年告示)解説理科編』東洋館出版社.
- 森川大地・中村大輝(2024)「学習者としての評価論に基づく探究活動を通じた児童の科学観の変容」『理科教育学研究』第65巻, 第1号, 3-19.
- 大高泉(1998)『ドイツ科学教育論研究』協同出版.
- 鈴木宏昭(2022)「科学の性質(Nature of Science)」一般社団法人日本理科教育学会編著『理論と実践をつなぐ理科教育学研究の展開』東洋館出版社, 130-135.
- 新村出編(2018)『広辞苑 第七版』岩波書店.
- 丹沢哲郎・熊野善介・土田理・片平克弘・今村哲史・長洲南海男(2003)「日本人の科学観・技術観の特徴に関する研究」『理科教育学研究』第44巻, 第1号, 1-12.

● 自然観

- 川崎謙(2007)「科学教育における日本型自然観の位置づけ-科学教育から世界観教育へ-」『理科の教育』第56巻, 第2号, 8-11.
- 村上陽一郎(1980)『日本人と近代科学』新曜社.
- 村上陽一郎(2002)『西欧近代科学<新版> その自然観の歴史と構造』新曜社.
- 西脇良(2004)『日本人の宗教的自然観-意識調査による実証的研究-』ミネルヴァ書房.
- 庭野義英(2007)「循環の思想に基づく日本人の自然観」『理科の教育』第56巻, 第2号, 12-15.
- 野村康(2022)「人新世における環境教育」『環境教育』第31巻, 第4号, 56-63.
- 大高泉(2000)「科学教育における近代科学の基本的自然観の再生産-ドイツ範例的教授過程における「自然の数学化可能性」観の伝達とその意味-」『理科教育学研究』第41巻, 第1号, 13-24.
- 小川正賢(1998)『「理科」の再発見-異文化としての西洋科学-』農文協.
- 嶋崎隆(2008)「自然観」日本科学者会議編『環境事典』旬報社, 439-440.
- 新村出編(2018)『広辞苑 第七版』岩波書店, 1287.
- 鈴木善次(1996)「自然観」佐島群巳・鈴木善次・木谷要治・木俣美樹男・小澤紀美子・高橋明子編『環境教育指導事典』国土社, 46-47.
- 寺尾五郎(2002)『「自然」概念の形成史 中国・日本・ヨーロッパ』農文協.
- 山本容子(2016)「「生物基礎」の生態分野における環境倫理の視点導入の実践的検討-ディープ・エコロジーの中心概念の獲得を中心として-」『科学教育研究』第40巻, 第1号, 76-91.
- 柳父章(1977)『翻訳の思想-「自然」とNATURE-』平凡社.

● 科学の性質 (Nature of Science)

- Abd-El-Khalick, F. & Lederman, N. G. (2023). Research on Teaching, Learning, and Assessment of Nature of Science. In N. G. Lederman, D. L. Zeidler, & J. S. Lederman (Eds.), *Handbook of Research on Science Education Volume III* (pp. 850-898). Routledge.
- 中村大輝・藤原聖輝・石飛幹晴・川崎弘作・小林和雄・小林優子・三浦広大・雲財 寛(2023)「科学の本質の理解の評価方法とその特徴に関するシステムティックレビュー」『科学教育研究』第47巻, 第2号, 137-154.
- 鈴木宏昭(2017)「理科教育における科学の性質 (Nature of Science)」大高泉編著『理科教育基礎論研究』協同出版, 81-94.
- 鈴木宏昭(2022)「科学の性質 (Nature of Science)」一般社団法人日本理科教育学会編著『理論と実践をつなぐ理科教育学研究の展開』東洋館出版社, 130-135.

● 科学の方法

- Cullinane, A., Hillier, J., Childs, A., & Erduran, S. (2023). Teachers' perceptions of Brandon's Matrix as a framework for the teaching and assessment of scientific methods in school science. *Research in Science Education*, 53(1), 193-212.
<https://doi.org/10.1007/s11165-022-10044-y>
- Erduran, S., Ioannidou, O., & Baird, J.-A. (2021). The impact of epistemic framing of teaching videos and summative assessments on students' learning of scientific methods.

International Journal of Science Education, 43(18), 2885–2910.

<https://doi.org/10.1080/09500693.2021.1998717>

- Hepburn, B., & Andersen, H. (2015). Scientific method. In E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2015 Edition). Stanford University. Retrieved from <https://plato.stanford.edu/entries/scientific-method/>
- Ioannidou, O., & Erduran, S. (2021). Beyond Hypothesis Testing: Investigating the Diversity of Scientific Methods in Science Teachers' Understanding. *Science and Education*, 30(2), 345–364. <https://doi.org/10.1007/s11191-020-00185-9>
- Kind, P., & Osborne, J. (2017). Styles of Scientific Reasoning: A Cultural Rationale for Science Education? *Science Education*, 101(1), 8–31. <https://doi.org/10.1002/sce.21251>
- Liu, H., Chen, B., Ma, J., Zhang, M., & Yang, C. (2024). An Investigation of High School Students' Attitudes and Perceptions About the Diversity of Scientific Methods in Chemistry Learning. *Science and Education*. <https://doi.org/10.1007/s11191-024-00589-x>
- Wei, B., Jiang, Z., & Gai, L. (2022). Examining the Nature of Practical Work in School Science Textbooks: Coverage of the Diversity of Scientific Methods. *Science and Education*, 31(4), 943–960. <https://doi.org/10.1007/s11191-021-00294-z>
- Woodcock, B. A. (2014). “The scientific method” as myth and ideal. *Science & Education*, 23, 2069–2093. <https://doi.org/10.1007/s11191-014-9704-z>

● 科学的推論

- Daxenberger, J., Csanadi, A., Ghanem, C., Kollar, I., & Gurevych, I. (2018). Domain-specific aspects of scientific reasoning and argumentation. In F. Fischer, C. A. Chinn, K. Engelmann, & J. Osborne (Eds.), *Scientific reasoning and argumentation: The roles of domain-specific and domain-general knowledge* (pp. 34–55). Taylor & Francis.
- 中村大輝・松浦拓也 (2018) 「仮説設定における思考過程とその合理性に関する基礎的研究」『理科教育学研究』第58巻, 第3号, 279–292.
- 野家啓一 (2015) 『科学哲学への招待』筑摩書房.
- 戸田山和久 (2011) 『「科学的思考」のレッスン』NHK出版.

● 学問中心カリキュラム

- ブルーナー著, 鈴木祥蔵・佐藤三郎訳 (1963) 『教育の過程』岩波書店.
- ブルーナー著, 平光昭久訳 (1972) 『教育の適切性』明治図書.
- シュワブ著, 佐藤三郎訳 (1970) 『探究としての学習』明治図書.
- 文部省 (1963) 『中学校理科の指導』東洋館出版社.
- 文部省 (1966) 『中学校理科の指導 (昭和41年度改訂版)』東洋館出版社.
- 文部省 (1973) 『探究の過程を重視した理科指導』東洋館出版社.
- PSSC著, 山内恭彦他訳 (1968) 『PSSC物理』上下巻, 岩波書店.

● 人間中心カリキュラム

- 全米教育協会著, 伊東博解説・訳 (1976) 『人間中心の教育課程』明治図書.
- シルバーマン著, 山本正訳 (1973) 『教室の危機』上下巻, サイマル出版会.

- グッドラード他著, 伊東博訳 (1977)『人間中心の教育を求めて』誠信書房.
- 全米教育協会編, 山本正訳 (1971)『よみがえる学校』サイマル出版会.
- クロッパ著, 渡辺正雄訳 (1973)『HOSC』物理・化学・生物, 講談社.
- 鶴岡義彦 (1999)「HOSCの開発理念と構成視点」『千葉大学教育学部研究紀要 I 教育科学編』第47巻, 97-109.

● 理数科

- 文部省 (1941)『自然の観察 教師用』文部省.
- 文部省普通学務局 (1941)『国民学校令及国民学校令施行規則 附関係改正法令(抄)』内閣印刷局.
- 文部科学省 (2002)「科学技術・理科大好きプラン科学技術・理科教育の充実を目指して」『文部科学時報』第 1514号, 50-59.
- 文部科学省 (2018)『高等学校学習指導要領解説理数編』

● 理科教育振興法

- 細谷俊夫 (1953)「近代社会と科学教育」『理科の教育』第12号, 2-5.
- 文部省監修理科教育振興推進委員会 (1955)『理科教育振興法とその解説』好学社.
- 文部省 (1958)『高等学校理科実験と観察—理科実験講座指導書』大日本図書.
- 大橋秀雄 (1980)『理科教育の変遷—退官記念論文集』大橋先生退官記念会.

● 理科教育の現代化

- 栗田一良 (1970)「中学校における物理教育の改革の方向」『物理教育』第18巻, 34-38.
- 栗田一良 (1982)「アメリカにおける理科教育の現状と動向(1)—総括的展望—」『日本理科教育学会研究紀要』第23巻, 第2号, 47-56.
- 文部省 (1969)『小学校指導書理科編』東京書籍.
- 文部省 (1970)『中学校指導書理科編』大日本図書.
- 文部省 (1971)『中学校 新しい理科教育—理科教育現代化講座指導資料—(昭和46年度改訂版)』東京書籍.
- 文部省 (1974)『中学校 新しい理科教育—理科教育現代化講座指導資料—(昭和49年度版)』東洋館出版社.
- 文部省初等中等教育局 (1968)「昭和43年度理科教育現代化講座の開催について(通知)」『中等教育資料』第17巻, 第9号, 96-98.
- 森川久雄 (1973)『理科教育要論—探究の過程へのアプローチ—』東洋館出版社.
- 長洲南海男 (1989)「新しい小学校理科教育の特質—英米の動向と日本の改訂学習指導要領—」『科学教育研究』第13巻, 第1号, 3-9.
- 野添生・磯崎哲夫 (2014)「小学校・中学校の理科学習指導要領における成立背景に関する研究—昭和40年代の「問題解決」と「探究」を中心として—」『日本教科教育学会誌』第37巻, 第1号, 95-108.

● STEM/STEAM教育

- 中央教育審議会(2021)「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す, 個別最適な学びと, 協働的な学びの実現(答申)第228号.
- 人見久城(2023)「アメリカ・ボストン科学館で開発されたSTEM教育プログラムの事例ープログラムの概要とカリキュラム・オーバーロードへのコメントー」『日本科学教育学会第47回年会論文集』, 163-164.
- 磯崎哲夫(2023)「日本型STEM教育の構築に向けて」磯崎哲夫編著『日本型STEM教育のための理論と実践』学校図書, 4-17.

● Socio-scientific Issues (SSI)

- Chang Rundgren, S., & Rundgren, C. (2010). SEE-SEP: From a separate to a holistic view of socioscientific issues. *Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching*, 11(1, article 2), 1-24.
- Fleming, R. (1986a). Adolescent reasoning in socio-scientific issues, part I: Social cognition. *Journal of Research in Science Teaching*, 23(8), 677-687.
- Kolstø, S. D. (2006). Patterns in students' argumentation confronted with a risk-focused socio-scientific issues. *International Journal of Science Education*, 28(14), 1689-1716.
- Levinson, R. (2018). Introducing socio-scientific inquiry-based learning (SSIBL). *School Science Review*, 100(371), 31-35.
- Lewis, J., & Leach, J. (2006). Discussion of socio-scientific issues: The role of science knowledge. *International Journal of Science Education*, 28(11), 1267-1287.
- 野添生(2021)「理科を学ぶことの意義や有用性に関する論考ー理科教育成立の歴史と国際的な科学教育の視座からー」『理科の教育』第70巻, 第5号, 5-8.
- Ratcliffe, M. (1997). Pupil decision-making about socio-scientific issues within the science curriculum. *International Journal of Science Education*, 19(2), 167-182.
- Roberts, D. A. (2007). Scientific Literacy/Science Literacy. In N. G. Lederman & S. K. Abell (Eds.), *Handbook of research on science education* (pp.729-780). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Sadler, T. D. (2004). Informal Reasoning Regarding Socioscientific Issues: A Critical Review of Research. *Journal of Research in Science Teaching*, 41(5), 513-536.
- Sadler, T. D., Barab, S., & Scott, B. (2007). What do students gain by engaging in socioscientific inquiry? *Research in Science Education*, 37(4), 371-391.
- Zeidler, D. L., Sadler, T. D., Simmons, M. L., & Howes, E. V. (2005). Beyond STS: A research-based framework for Socioscientific Issues education. *Science Education*, 89(3), 357-377.
- Zeidler, D. L. (2014). Socioscientific issues as a curriculum emphasis: Theory, research and practice. In N. G. Lederman & S. K. Abell (Eds.), *Handbook of research on science education volume II* (pp.697-726). New York: Routledge.
- Zeidler, D. L., Herman, B. C., & Sadler, T. D. (2019). New directions in socioscientific issues research. *Disciplinary and Interdisciplinary Science Education Research*, 1(11), 1-9.

● サイエンス・コミュニケーション

- エイキンヘッド, G. (2003)「第2章 異文化理解としてのサイエンス・コミュニケーション」ストックホルマイヤー, S. 他編著, 佐々木勝浩他訳『サイエンス・コミュニケーションー科学を伝える

- 人の理論と実践』丸善プラネット, 41-72. (原著: Aikenhead, G. S. (2001). *Science Communication with the Public: A Cross-Cultural Event*. In Stocklmayer, S. M., Gore, M. M., & Bryant, C. (Eds.). *Science Communication in Theory and Practice*. Kluwer Academic Publishers, 23-45)
- Bodmer, W. F. (Eds.). (1985). *The public understanding of science*. London, Royal Society. Retrieved from <https://royalsociety.org/news-resources/publications/1985/public-understanding-science/> (accessed 2025.07.18)
 - 藤垣裕子・廣野喜幸編著 (2020)『科学コミュニケーション論-新装版』東京大学出版会.
 - ギルバート, J. K., ストックルマイヤー, S. 編著, 小川義和, 加納圭, 常見俊直監訳 (2015)『現代の事例から学ぶサイエンスコミュニケーション: 科学技術と社会とのかかわり, その課題とジレンマ』慶應義塾大学出版会. (原著: Gilbert, J. K. & Stocklmayer, S. M. (Eds.). (2013). *Communication and Engagement with Science and Technology: Issues and Dilemmas*. Routledge.)
 - 廣野喜幸・藤垣裕子・定松淳・内田麻理香編著 (2023)『科学コミュニケーション論の展開』東京大学出版会.
 - 小林傳司 (2007)『トランス・サイエンスの時代—科学技術と社会をつなぐ』NTT出版.
 - ストックルマイヤー, S. 他編著, 佐々木勝浩他訳 (2003)『サイエンス・コミュニケーション—科学を伝える人の理論と実践』丸善プラネット. (原著: Stocklmayer, S. M., Gore, M. M., & Bryant, C. (Eds.). (2001). *Science Communication in Theory and Practice*. Kluwer Academic Publishers.)
 - Stocklmayer, S. M. (2007). Training Science Communicators Through Collaborations Between Universities and Museums. *Journal of Science Education in Japan*, 31(4), 279-286.
 - Van der Auweraert, A. (2005). The science communication escalator. *Proceedings of 2nd Living Knowledge Conference*, Seville, Spain, 237-241. Retrieved from <https://community-wealth.org/sites/clone.community-wealth.org/files/downloads/report-steinhaus.pdf> (accessed 2025.02.28)
 - ヴィッカーリー, B. C. 著, 村主朋英翻訳 (2002)『歴史のなかの科学コミュニケーション』勁草書房 (原著: Vickery, B. C. (2000). *Scientific Communication in History*. Scarecrow Press.)
- **環境教育**
 - 環境省 (n.d.)「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」<https://www.env.go.jp/content/900495299.pdf> (2025.3.8閲覧)
 - 環境省 (2024)「環境保全活動, 環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針」<https://www.env.go.jp/content/000226387.pdf> (accessed 2025.3.8)
 - 国立教育政策研究所教育課程研究センター (2017)『環境教育指導資料 (中学校編)』東洋館出版社.
<https://www.nier.go.jp/kaihatsu/pdf/20161214.pdf> (accessed 2025.3.8)
 - 文部科学省「学習指導要領におけるESD関連の記述」
<https://www.mext.go.jp/unesco/004/1339973.htm> (accessed 2025.3.8)
 - 文部科学省 (2017a)『小学校学習指導要領 (平成29年告示)』
https://www.mext.go.jp/content/20230120-mxt_kyoiku02-100002604_01.pdf (accessed 2025.3.8)

- 文部科学省 (2017b)『中学校学習指導要領(平成29年告示)』
https://www.mext.go.jp/content/20230120-mxt_kyoiku02-100002604_02.pdf(accessed 2025.3.8)
- 文部科学省 (2017c)『小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 総則編』
https://www.mext.go.jp/content/20230308-mxt_kyoiku02-100002607_001.pdf(accessed 2025.3.8)
- 文部科学省 (2017d)『中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 総則編』
https://www.mext.go.jp/content/20250213-mxt_kyoiku01-100002608_1.pdf(accessed 2025.3.8)
- 文部科学省 (2018)『高等学校学習指導要領(平成30年告示)』
https://www.mext.go.jp/content/20230120-mxt_kyoiku02-100002604_03.pdf(accessed 2025.3.8)
- 文部科学省国際統括官付 日本ユネスコ国内委員会 (2021)「持続可能な開発のための教育(ESD)推進の手引き」
https://www.mext.go.jp/content/20210528-mxt_koktou01-100014715_1.pdf(accessed 2025.3.8)

● 自然体験

【引用文献】

- 国立教育政策研究所教育課程研究センター (2014)『環境教育指導資料[幼稚園・小学校編]』東洋館出版社.
- 国立教育政策研究所教育課程研究センター (2017)『環境教育指導資料[中学校編]』東洋館出版社.
- 村上陽一郎 (1979)『新しい科学論「事実」は理論をたおせるか』講談社.
- 根本和成 (1993)「学習環境整備の視点と実際」日本理科教育学会編『理科教育学講座 第8巻 理科の学習環境と教具』東洋館出版社, 5-93.
- 大高泉 (2009)「自然体験と理科教育」『教職研修』第38巻, 58-61.
- 山極隆 (1978)「野外観察の指導」日本理科教育学会編『現代理科教育体系 第6巻』224-240.

【参考文献】

- 板倉聖宣 (2009)『増補 日本理科教育史』仮説社.
- 板倉聖宣・永田英治 (1986)『理科教育史資料 <第1巻 科学教育論・教育課程>』東京法令出版.
- 山本容子 (2017)「環境教育における環境倫理の育成」大高泉編著『理科教育基礎論研究』協同出版, 346-363.

● 理系と文系

- 隠岐さや香 (2018)『文系と理系はなぜ分かれたのか』星海社.
- 吉見俊哉 (2011)『大学とは何か』岩波書店.
- C・P・スノー, 松井卷之助訳 (2011)『二つの文化と科学革命』みすず書房.
- 河野真太郎 (2013)『「田舎と都会」の系譜学: 20世紀イギリスと「文化」の地図』ミネルヴァ書房.

- 梅木松助(1995)「日本における文系・理系分別教育の歴史」『日本教育学会大会研究発表要項』54, 206-207.

● ジェンダー

- 稲田結美(2019)『女子の理科学習を促進する授業構成に関する研究』風間書房.
- 稲田結美(2021)「学校理科教育におけるジェンダーの問題と課題」『学術の動向』第26巻, 第7号, 30-35.
- ケラー, E. F., 幾島幸子・川島慶子訳(1993)『ジェンダーと科学』工作舎.
- 国立女性教育会館女性学・ジェンダー研究会編著(2001)『女性学教育／学習ハンドブック〔新版〕』有斐閣, 250.
- 松野佐知子・磯崎哲夫(2004)「理科教育史におけるジェンダー問題(前編)―中学校との比較を通じた高等女学校の理科教育の特色―」『理科教育学研究』第44巻, 第2号, 35-46.
- 内閣府男女共同参画局(2024)『男女共同参画白書(令和6年版)』Retrieved from https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/zentai/pdf/r06_11.pdf (accessed 2025.02.28), 137.
- お茶の水女子大学ジェンダード・イノベーション研究所(2023) IGI Web Magazine, Retrieved from <https://ocha-igi-mag.jp/articles/gendered-innovations/> (accessed 2025.02.28)
- 尾形裕康(1964)「明治の女子教育―小学校を中心として―」『早稲田大学教育学部学術研究 人文・社会・自然』第13号, 1-14.
- Tindall, T. & Hamil, B. (2004). Gender Disparity in Science Education: The Causes, Consequences, and Solutions, *Education*, 125(2), 282-295.

● ダイバーシティ・インクルージョン (D & I)

- 中央教育審議会(2021)「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す, 個別最適な学びと, 協働的な学びの実現～(答申)」Retrieved from https://www.mext.go.jp/content/20210126-mxt_syoto02-000012321_2-4.pdf (accessed 2025.02.28)
- 稲田結美(2019)『女子の理科学習を促進する授業構成に関する研究』風間書房.
- 稲田結美(2021)「学習者の特性に応じた理科指導について述べなさい」山本容子・松浦拓也編著『新・教職課程演習 第20巻 中等理科教育』協同出版, 105-108.
- 稲田結美(2023)「ダイバーシティ」久保田善彦編著『これからの理科教育はどうあるべきか』東洋館出版社, 118-125.
- 厚生労働省(2018)「平成30年版 厚生労働白書」Retrieved from <https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/18/dl/all.pdf> (accessed 2025.02.28), 218.
- 文部科学省(2023)「教育振興基本計画」Retrieved from https://www.mext.go.jp/content/20230615-mxt_oseisk02-100000597_01.pdf (accessed 2025.02.28)
- 中村真里・中村晋(2024)「知的障害のある生徒の理科教育の実践を通して―全ての子どもの主体的な学びを支えるために―」『理科の教育』第73巻, 通巻868号, 56-57.
- 杉岡伸作(2024)「視覚障害・聴覚障害のある学習者への指導の工夫」『理科の教育』第73巻, 通巻866号, 56-57.

2. 理科の目標と内容

● 科学的リテラシー

- Berkheimer, G. D., Bybee, R. W., Donnellan, K. M., Hurd, P. D., Maxwell, D. E., Peterson, R., & Pratt, H. (1983). An NSTA position statement: science-technology-society: science education for the 1980s. *Iowa science teachers journal*, 20(2), Article 11. Retrieved from <https://scholarworks.uni.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1788&context=istj> (accessed 2025.03.01)
- 経済協力開発機構(OECD) (2016)『PISA2015年調査評価の枠組み1—OECD生徒の学習到達度調査』明石書店.
- 国立教育政策研究所(n.d.)『OECD生徒の学習到達度調査PISA』. Retrieved from <https://www.nier.go.jp/kokusai/pisa/pdf/2025/2025pamph.pdf>(accessed 2025.03.01)
- 大高泉(2012)「理科教育の目的・目標と科学的リテラシー」大高泉・清水美憲編『新教職教育講座第6巻教科教育の理論と授業Ⅱ理数編』協同出版, 179-192.
- Pella, M. O., O'Hearn, G. T., & Gale, C. W. (1966). Referents to scientific literacy. *Journal of research in science teaching*, 4, 199-208.
- 鶴岡義彦(1981)「現代における科学的素養と理科教育」吉本市編『現代理科教育の課題と展望』東洋館出版社, 32-44.
- 鶴岡義彦(2013)「理科教育の目標としての科学的リテラシー」大高泉編『MINERVA21世紀教科教育講座, 新しい学びを拓く理科:授業の理論と実践—中学・高等学校編—』ミネルヴァ書房, 57-63.
- 鶴岡義彦(2019a)「アメリカにおける初期の科学的リテラシー」鶴岡義彦編『科学的リテラシーを育成する理科教育の創造』大学教育出版, 14-31.
- 鶴岡義彦(2019b)「科学的リテラシーとSTS教育との統合」鶴岡義彦編『科学的リテラシーを育成する理科教育の創造』大学教育出版, 32-49.

● コンピテンシー

- Rychen, D. S., & Salganik, L. H. (2003). A holistic model of competence. In D. S. Rychen & L. H. Salganik (Eds.), *Key competencies for a successful life and a well-functioning society* (pp. 41-62). Hogrefe & Huber. (立田慶裕監訳, 今西幸蔵他訳(2006)『キー・コンピテンシー—国際標準の学力をめざして—』明石書店, 63-83.)
- 遠藤優介(2020)『ドイツ科学教育改革とコンピテンシー』風間書房.
- KMK (2024a). *Weiterentwickelte Bildungsstandards in den Naturwissenschaften für das Fach Biologie (MSA)*. Retrieved from https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2024/2024_06_13-eBiS_Biologie_MSA.pdf (accessed 2025.03.02)
- KMK (2024b). *Weiterentwickelte Bildungsstandards in den Naturwissenschaften für das Fach Chemie (MSA)*. Retrieved from https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2024/2024_06_13-eBiS_Chemie_MSA.pdf (accessed 2025.03.02)
- KMK (2024c). *Weiterentwickelte Bildungsstandards in den Naturwissenschaften für das Fach Physik (MSA)*. Retrieved from

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2024/2024_06_13-eBiS_Physik_MSA.pdf (accessed 2025.03.02)

- 松尾知明 (2015)『21世紀型スキルとは何か—コンピテンシーに基づく教育改革の国際比較—』明石書店.
- 松下佳代 (2021)「教育におけるコンピテンシーとは何か—その本質的特徴と三重モデル—」『京都大学高等教育研究』第27号, 84-108.
- 松下佳代 (2010)「〈新しい能力〉概念と教育—その背景と系譜」松下佳代編著『〈新しい能力〉は教育を変えるか—学力・リテラシー・コンピテンシー—』ミネルヴァ書房, 1-42.
- OECD (2023). *PISA 2025 science framework (draft)*. Retrieved from https://pisa-framework.oecd.org/science-2025/assets/docs//PISA_2025_Science_Framework.pdf (accessed 2025.03.02)
- OECD (2019). *OECD future of education and skills 2030: OECD learning compass 2030 (A series of concept notes)*. Retrieved from https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/about/projects/edu/education-2040/1-1-learning-compass/OECD_Learning_Compass_2030_Concept_Note_Series.pdf (accessed 2025.03.02)
- OECD (2005). *The definition and selection of key competencies: Executive summary*. Retrieved from <https://www.deseco.ch/bfs/deseco/en/index/02.parsys.43469.downloadList.2296.DownloadFile.tmp/2005.dskcexecutivesummary.en.pdf> (accessed 2025.03.02)
- 大高泉 (2018)「グローバル化と科学教育—現状・課題・展望—」『科学教育研究』第42巻, 第2号, 55-64.
- 白井俊 (2020)『OECD Education2030プロジェクトが描く教育の未来—エージェンシー, 資質・能力とカリキュラム』ミネルヴァ書房.
- 渡部信一編著 (2017)『教育現場の「コンピテンシー評価」—「見えない能力」の評価を考える—』ナカニシヤ出版.

● 科学的知識

- OECD. (2017). *PISA 2015 assessment and analytical framework: Science, reading, mathematic, financial literacy and collaborative problem solving* (revised ed.). OECD Publishing.
- Osborne, J. (2023). Science, scientific literacy, and science education. In N. G. Lederman, D. L. Zeidler, & J. S. Lederman (Eds.), *Handbook of research on science education* (Vol. III, pp. 785–816). Routledge.
- 野家啓一 (2015)『科学哲学への招待』筑摩書房.
- Songer, N. B., & Kali, Y. (2014). Science education and the learning sciences as coevolving species. In R. K. Sawyer (Ed.), *The Cambridge handbook of the learning sciences* (2nd ed., pp. 565–586). Cambridge University Press.
- 須藤靖・伊勢田哲治 (2021)『科学を語るとはどういうことか』河出書房新社.
- 戸田山和久 (2011)『「科学的思考」のレッスン』NHK出版.

● 科学的思考

- Carey, S. (1985). *Conceptual change in childhood*. Cambridge, MA: Bradford Books, MIT Press.

- 磯崎哲夫 (2003) 「科学的思考」山崎英則・片山宗二 (編) 『教育用語辞典』ミネルヴァ書房, 56
- Klahr, D., Triona, L. M., & Williams, C. (2007). Hands on what? The relative effectiveness of physical versus virtual materials in an engineering design project by middle school children. *Journal of Research in Science teaching*, 44(1), 183-203.
- Klahr, D., Zimmerman, C., & Jirout, J. (2011). Educational interventions to advance children's scientific thinking. *Science*, 333(6045), 971-975.
- Klahr, D., & Dunbar, K. (1988). Dual space search during scientific reasoning. *Cognitive Science*, 12(1), 1-48.
- Kuhn, D. et al. (1988). *The development of scientific thinking skills*. San Diego, CA: Academic Press.
- クーン, T. S. (1971). 『科学革命の構造』(中山 茂, 訳). みすず書房. (Original work published 1962)
- Lehrer, R., & Schauble, L. (2015). The development of scientific thinking. In L. S. Liben, U. Müller, & R. M. Lerner (Eds.), *Handbook of child psychology and developmental science: Cognitive processes* (7th ed., pp. 671-714).
- Lombardi, D., Sinatra, G. M., Bailey, J. M., & Butler, L. P. (2024). Seeking a comprehensive theory about the development of scientific thinking. *Educational Psychology Review*, 36(3), 72.
- 中野栗男 (1965) 『科学的思考力育成の実際』東洋館出版社.
- 大庭景利・上好紀代・西川隆雄 (1971) 「科学的思考力構成要素について」 『高知大学学術研究報告』第18巻, 第1号, 1-16.
- Wason, P. C. (1968). Reasoning about a rule. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 20(3), 273-281.
- Zimmerman, C. (2000). The development of scientific reasoning skills. *Developmental review*, 20(1), 99-149.
- Zimmerman, C. (2007). The development of scientific thinking skills in elementary and middle school. *Developmental review*, 27(2), 172-223.

● 科学アイデンティティ

- Carlone, H. B., & Johnson, A. (2007). Understanding the science experiences of successful women of color: Science Identity as an analytic lens. *Journal of Research in Science Teaching*, 44(8), 1187-1218.
- Hazari, Z., Sonnert, G., Sadler, P. M., & Shanahan, M. C. (2010). Connecting high school physics experiences, outcome expectations, physics identity, and physics career choice: A gender study. *Journal of Research in Science Teaching*, 47(8), 978-1003.
- Holland, D., Lachicotte Jr, W. S., Skinner, D., & Cain, C. (1998). *Identity and agency in cultural worlds*. Harvard University Press.
- Lave, J., & Wenger, E. (1991) : *Situated learning: Legitimate peripheral participation*. Cambridge university press.
- Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (1994). Toward a unifying social cognitive theory of career and academic interest, choice, and performance. *Journal of Vocational Behavior*, 45(1), 79-122.

- Malone, K. R., & Barabino, G. (2009). Narrations of race in STEM research settings: Identity formation and its discontents. *Science Education*, 93(3), 485-510.
- Archer, L., Dawson, E., DeWitt, J., Seakins, A., & Wong, B. (2015). “Science capital”: A conceptual, methodological, and empirical argument for extending bourdieusian notions of capital beyond the arts. *Journal of Research in Science Teaching*, 52(7), 922-948.
- Dou, R., & Cian, H. (2022). Constructing STEM identity: An expanded structural model for STEM identity research. *Journal of Research in Science Teaching*, 59(3), 458-490.
- Calabrese Barton, A., Kang, H., Tan, E., O’Neill, T. B., Bautista-Guerra, J., & Brecklin, C. (2013). Crafting a future in science: Tracing middle school girls’ identity work over time and space. *American Educational Research Journal*, 50(1), 37-75.
- OECD. (2023). *PISA 2025 Science Framework Draft*. OECD Publishing, Paris, https://pisa-framework.oecd.org/science-2025/assets/docs/PISA_2025_Science_Framework.pdf(accessed 2023.07.07)

● 小学校学習指導要領の変遷

【引用文献】

- 文部省(1947)『学習指導要領理科編(試案)』東京書籍.
- 文部省(1952)『小学校学習指導要領理科編(試案)』大日本図書.
- 文部省(1958)『小学校学習指導要領』大蔵省印刷局.
- 文部省(1968)『小学校学習指導要領』大蔵省印刷局.
- 文部省(1977)『小学校学習指導要領』大蔵省印刷局.
- 文部省(1978)『小学校指導書理科編』大日本図書.
- 文部省(1989)『小学校学習指導要領』大蔵省印刷局.
- 文部省(1998)『小学校学習指導要領』大蔵省印刷局.
- 文部省(1999)『小学校学習指導要領解説理科編』東洋館出版.
- 文部科学省(2008)『小学校学習指導要領解説理科編』大日本図書.
- 文部科学省(2018)『小学校学習指導要領解説理科編』東洋館出版.

【参考文献】

- 磯崎哲夫編著(2020)『初等理科教育法～先生を目指す人と若い先生のために～』学校図書
- 板倉聖宣(1947)『日本理科教育史(付・年表)』仮説社.
- 板倉聖宣・永田英治編著(1986)『理科教育史資料 第1巻科学教育論・教育課程』東京法令出版.
- 水原克敏(2017)『学習指導要領は国民形成の設計書 その能力観と人間像の歴史的変遷』東北大学出版会.
- 文部科学省(n.d.a)『(資料)学習指導要領等の改訂の経過』Retrieved from https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/idea/_icsFiles/afieldfile/2011/03/30/1304372_001.pdf (accessed 2025.02.28)

● 中学校学習指導要領の変遷

【引用文献】

- 中央教育審議会 (1996)「21世紀を展望した我が国の教育の在り方について(第一次答申)」Retrieved from https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chuuou/toushin/960701.htm (accessed 2025.02.23)
- 文部科学省 (2008)『中学校学習指導要領解説 理科編』大日本図書株式会社.
- 文部科学省 (2018)『中学校学習指導要領(平成29年告示)解説理科編』学校図書株式会社.
- 文部省 (1947)「学習指導要領 理科編(試案)」Retrieved from <https://erid.nier.go.jp/files/COFS/s22ejn/index.htm> (accessed 2025.02.23)
- 文部省 (1951)「中学校・高等学校 学習指導要領 理科編 (試案)」Retrieved from <https://erid.nier.go.jp/files/COFS/s26jhn/index.htm> (accessed 2025.02.23)
- 文部省 (1958)「中学校学習指導要領」Retrieved from <https://erid.nier.go.jp/files/COFS/s33j/index.htm> (accessed 2025.02.23)
- 文部省 (1960)『中学校理科指導書(第6版)』実教出版株式会社.
- 文部省 (1969)「中学校学習指導要領」Retrieved from <https://erid.nier.go.jp/files/COFS/s44j/index.htm> (accessed 2025.02.23)
- 文部省 (1970)『中学校指導書 理科編(第2版)』大日本図書株式会社.
- 文部省 (1977)「中学校学習指導要領」Retrieved from <https://erid.nier.go.jp/files/COFS/s52j/index.htm> (accessed 2025.02.23)
- 文部省 (1978)『中学校指導書 理科編』大日本図書株式会社.
- 文部省 (1993)『小学校 教育課程一般 指導資料 新しい学力観に立つ教育課程の創造と展開』東洋館出版社.
- 文部省 (1995)『中学校指導書理科編(第8版)』学校図書株式会社.
- 文部省 (1998)「中学校学習指導要領」Retrieved from <https://erid.nier.go.jp/files/COFS/h10j/index.htm> (accessed 2025.02.23)
- 文部省 (1999)『中学校学習指導要領(平成10年12月)解説—理科編—』大日本図書株式会社.
- 大塚誠造・小林学 (1978)「昭和33年版中学校学習指導要領」日本理科教育学会編集『現代理科教育大系 第1巻』東洋館出版社, 322-334.
- 関利一郎・長洲南海男 (1978a)「昭和22年版理科の学習指導要領」日本理科教育学会編集『現代理科教育大系 第1巻』東洋館出版社, 279-288.
- 関利一郎・長洲南海男 (1978b)「昭和26年版学習指導要領(理科編)の概要」日本理科教育学会編集『現代理科教育大系 第1巻』東洋館出版社, 288-292.

【参考文献】

- 藤田静作 (2013)「戦後理科教育の変遷とその背景」大高泉編著『新しい学びを拓く理科授業の理論と実践—中学・高等学校編—』ミネルヴァ書房, 2-20.
- 国立教育政策研究所 (n.d.)「教育研究情報データベース(学習指導要領の一覧)」Retrieved from <https://erid.nier.go.jp/guideline.html> (accessed 2025.02.28)
- 文部科学省 (n.d.)「学習指導要領の変遷」Retrieved from https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/idea/1304360_002.pdf (accessed 2025.02.28)
- 丹沢哲郎 (2004)「戦後日本の理科教育の歴史」八田明夫著者代表『理科教育学—教師とこれから教師になる人のために—』東京教学社, 173-180.
- 鶴岡義彦 (2009)「学習指導要領の変遷と理科教育」理科教育研究会著『新学習指導要領に定める理科教育』東洋館出版社, 24-39.

● 高等学校学習指導要領の変遷

【引用文献】

- 亀田直記・今井泉・今井章人・都築功 (2024) 「高等学校理科系総合科目における「教科」「理科」関連学会協議会」提言の変遷から見た課題とカリキュラム研究の必要性」『理科教育学研究』第65巻, 第2号, 249-262.
- 文部科学省 (1999) 『高等学校学習指導要領解説 理科編・理数編』大日本図書株式会社.
- 文部科学省 (2009a) 「高等学校学習指導要領」 Retrieved from <https://erid.nier.go.jp/files/COFS/h20h/index.htm> (accessed 2025.02.23)
- 文部科学省 (2009b) 『高等学校学習指導要領解説 理科編 理数編』実教出版株式会社.
- 文部科学省 (2018) 「高等学校学習指導要領」 Retrieved from <https://erid.nier.go.jp/files/COFS/h30h/index.htm> (accessed 2025.02.23)
- 文部科学省 (2019) 『高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 理科編 理数編』実教出版株式会社.
- 文部省 (1947a) 「新制高等学校の教科課程に関する件」 Retrieved from <https://erid.nier.go.jp/files/COFS/s22hex/s22hex.htm> (accessed 2025.02.23)
- 文部省 (1947b) 「高等学校学習指導要項(試案) 物理・化学・生物・地学」 Retrieved from <https://erid.nier.go.jp/files/COFS/s22hn/index.htm> (accessed 2025.02.23)
- 文部省 (1951a) 「学習指導要領 一般編(試案)」 Retrieved from <https://erid.nier.go.jp/files/COFS/s26ej/index.htm> (accessed 2025.02.23)
- 文部省 (1951b) 「中学校・高等学校 学習指導要領 理科編(試案)」 Retrieved from <https://erid.nier.go.jp/files/COFS/s26jhn/index.htm> (accessed 2025.02.23)
- 文部省 (1956a) 「高等学校学習指導要領 一般編」 Retrieved from <https://erid.nier.go.jp/files/COFS/s31h2/index.htm> (accessed 2025.02.23)
- 文部省 (1956b) 「高等学校学習指導要領 理科編」 Retrieved from <https://erid.nier.go.jp/files/COFS/s31hn/index.htm> (accessed 2025.02.23)
- 文部省 (1960) 「高等学校学習指導要領」 Retrieved from <https://erid.nier.go.jp/files/COFS/s35h/index.htm> (accessed 2025.02.23)
- 文部省 (1961) 『高等学校学習指導要領 解説 理科編』大日本図書株式会社.
- 文部省 (1970) 「高等学校学習指導要領」 Retrieved from <https://erid.nier.go.jp/files/COFS/s45h/index.htm> (accessed 2025.02.23)
- 文部省 (1972) 『高等学校学習指導要領解説 理科編 理数編』東京書籍株式会社.
- 文部省 (1978) 「高等学校学習指導要領」 Retrieved from <https://erid.nier.go.jp/files/COFS/s53h/index.htm> (accessed 2025.02.23)
- 文部省 (1979) 『高等学校学習指導要領解説 理科編 理数編』実教出版株式会社.
- 文部省 (1989a) 「高等学校学習指導要領」 Retrieved from <https://erid.nier.go.jp/files/COFS/h01h/index.htm> (accessed 2025.02.23)
- 文部省 (1989b) 『高等学校学習指導要領解説 理科編・理数編』実教出版株式会社.
- 文部省 (1999) 「高等学校学習指導要領」 Retrieved from <https://erid.nier.go.jp/files/COFS/h10h/index.htm> (accessed 2025.02.23)

【参考文献】

- 藤田静作 (2013) 「戦後理科教育の変遷とその背景」大高泉編著『新しい学びを拓く理科授業の理論と実践—中学・高等学校編—』ミネルヴァ書房, 2-20.
- 伊藤信隆 (1978) 「高等学校理科の学習指導要領・教科書の変遷」日本理科教育学会編集『現代理科教育大系 第1巻』東洋館出版社, 370-401.

- 国立教育政策研究所 (n.d.) 「教育研究情報データベース(学習指導要領の一覧)」 Retrieved from <https://erid.nier.go.jp/guideline.html> (accessed 2025.02.28)
- 文部科学省 (n.d.) 「学習指導要領の変遷」 Retrieved from https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/idea/1304360_002.pdf (accessed 2025.02.28)
- 丹沢哲郎 (2004) 「戦後日本の理科教育の歴史」 八田明夫著者代表『理科教育学—教師とこれから教師になる人のために—』東京教学社, 173-180.
- 鶴岡義彦 (2009) 「学習指導要領の変遷と理科教育」 理科教育研究会著『新学習指導要領に定める理科教育』東洋館出版社, 24-39.

● 理科の内容構成

- Cofré, H., Vergara, C., Santibáñez, D., Núñez, P., & McComas W. (2023). Teaching Biology: What Research Says. In Lederman, N. G., Zeidler, D. L., & Lederman, J. S. (Eds.), *Handbook of Research on Science Education Volume III*, 586-618, New York and London: Routledge.
- 蛭谷米司 (1981) 「教科教育学の成立と文化」『教科教育学概論』広島大学出版研究会, 33-43.
- Fischer, H., E., & Neumann, K.. (2023): Teaching Physics. In Lederman, N. G., Zeidler, D. L., & Lederman, J. S. (Eds.), *Handbook of Research on Science Education Volume III*, 619-656, New York and London: Routledge.
- 角屋重樹・猿田祐嗣・松原憲治・後藤頭一・五島政一・鳩貝太郎 (2012) 「理科教育養成のコア・カリキュラムのあり方に関する一考察—教職専門と教科専門の架橋を中心に—」『日本教科教育学会誌』第35巻, 第2号, 11-18.
- 角屋重樹 (2015) 「これからの教科教育のあり方—教科の成立基盤に関する視点から—」『日本教科教育学会誌』第37巻, 第4号, 77-83.
- 川崎弘作 (2020) 「理科とはどのような教科か」日本教科教育学会 (編)『教科とその本質—各教科は何を目指し、どのように構成するのか—』, 教育出版, 98-103.
- 川崎弘作 (2024) 「各領域の本質的な「問い」から次期学習指導要領を考える」『日本理科教育学会全国大会発表論文集』第23号, 66.
- 松原憲治 (2017) 「国際的な視点からみる理科の目標の枠組みと資質・能力の特徴」『国立教育政策研究所紀要』第146集, 67-77.
- 文部科学省 (2008) 『小学校学習指導要領解説理科編』Retrieved from https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/_icsFiles/afieldfile/2010/12/28/1231931_05.pdf (accessed 2025.02.06)
- NGSS Lead States. (2013). *Next generation science standards: For states, by states*. Washington, DC: The National Academies Press.

● 物理教育

- 文部科学省 (2018a) 『小学校学習指導要領(平成29年告示)解説理科編』東洋館出版社.
- 文部科学省 (2018b) 『中学校学習指導要領(平成29年告示)解説理科編』学校図書.
- 文部科学省 (2019) 『高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説理科編 理数編』実教出版.

● エネルギー概念

- 板橋夏樹 (2012)「米国小学校におけるエネルギー概念の導入に関する研究 米国の小学校理科教科書, 教師用指導書を事例として」『理科教育学研究』第52巻, 第3号, 11-21
- 経済産業省資源エネルギー庁 (2014)『第4次エネルギー基本計画』. Retrieved from https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/140411.pdf (accessed 2025.02.25)
- Bell, M. J. et al. (2006). *Science Grade 1*. Harcourt School Publishers.
- 文部科学省 (2018a)『小学校学習指導要領(平成29年告示)解説理科編』東洋館出版社
- 文部科学省 (2018b)『中学校学習指導要領(平成29年告示)解説理科編』学校図書.
- 文部科学省 (2019)『高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説理科編 理数編』実教出版.

● 化学教育

- Hacking, I. (1983). *Representing and Intervening: Introductory Topics in the Philosophy of Natural Science*.
- 国立教育政策研究所 (2015)「平成27年度 高等学校学習指導要領実施状況調査」 Retrieved from https://www.nier.go.jp/kaihatu/shido_h27/index.htm (accessed 2025.02.23)
- 楠見孝 (2012), 「批判的思考について —これからの教育の方向性の提言—」, 『中央教育審議会高等学校教育部』, 資料4.
- Liebig, J. (1840). *Organic Chemistry in its Applications to Agriculture and Physiology*.
- 文部科学省 (2016)「理科ワーキンググループにおける審議の取りまとめについて(報告)」中央教育審議会配布資料.
- 文部科学省 (2012)『国際バカロレアの趣旨を踏まえた教育の推進』初等中等教育局教育課程課.https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoiku_kenkyu/index.htm
- 文部科学省 (2018)『高等学校学習指導要領解説 理科編 理数編』.
- 文部科学省 (2020)『学習指導要領解説・理数』.
- 文部科学省 (2023)『教育振興基本計画(第4期)概要(令和5年度～9年度)』中央教育審議会資料
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/9a6d7e7c-9f20-4fe4-813a-43fc3a110069/8b0750d6/20230401_councils_shingikai_kihon_seisaku_9a6d7e7c_14.
- 日本学術会議 (2019)「大学教育の分野別質保証のための教育課程編成上の参照規準 化学分野」<https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-24-h190221.pdf>
- Polanyi, M. (1958). *Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy*.
- 米山宏 (1996)「日本の化学教育の歴史」『化学教育』第44巻, 第6号, 439-445.
- 渡辺正 (2008)「入試を変えれば教育は変わる」『化学と工業』vol61.

● 化学の基本概念

- Atkins, P. and de Paula, J. (2014). *Atkins' Physical Chemistry. 10th Edition, Oxford University Press, Oxford*. (訳本: 中野元裕・上田貴洋・奥村光隆・北河康隆(訳)『アトキンス物理化学』東京化学同人.)
- Atkins, P., & de Paula, J. (2016). *Chemical Principles: The Quest for Insight*. W. H. Freeman.

- Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority. (2015). Australian Curriculum: Science.
- Balaban, A. T., & Klein, D. J. (2006). Is chemistry 'The Central Science'? How are different sciences related? Co-citations, reductionism, emergence, and posets. *Scientometrics*, 69(3), 615-637.
- Brown, T. L., LeMay, H. E., Bursten, B. E., & Murphy, C. J. (2011). *Chemistry: The Central Science*. Pearson Education.
- Chang, R. (2007). 化学第9版. 東京化学同人.
- Finnish National Agency for Education. (2014). National Core Curriculum for Basic Education.
- International Baccalaureate Organization (2014). Chemistry Guide. Cardiff, UK: International Baccalaureate Organization.
- Johnson, D. W., Johnson, R. (2021). 高等学校化学基礎. 文部科学省認定教科書. 数研出版.
- 文部科学省 (2018)『高等学校学習指導要領解説 理科編 理数編』
<https://www.mext.go.jp/>
- 文部科学省 (2008)『理科ワーキンググループにおける審議の取りまとめについて(報告)』
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/060/sonota/1376994.htm (accessed 2025.02.27)
- 直井龍太郎・出口明子 (2015)「粒子概念に関するラーニング・プログレッションズの基礎的検討」『日本科学教育学会研究会研究報告』Vol.30, No.3, pp.109-120.
- National Research Council (2012). *A Framework for K-12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts, and Core Ideas*. Washington, DC: The National Academies Press.
- NGSS Lead States (2013). *Next Generation Science Standards: For States, By States*. Washington, DC: The National Academies Press.
- 日本学術会議 (2019)「大学教育の分野別質保証のための教育課程編成上の参照規準 化学分野」<https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-24-h190221.pdf>
- Governors Association Center for Best Practices, Council of Chief State School Officers, and Achieve, Inc.
- Oxtoby, D. W., Gillis, H. P., & Campion, A. (2014). *Principles of Modern Chemistry*. Cengage Learning.
- Parchmann, I. (2007). *Basiskonzepte. Ein geeignetes Strukturierungselement für den Chemieunterricht?*. NiU-Chemie.
- 柳瀬睦男 (1984)『科学の哲学』岩波書店.

● 生物教育

- 渥美茂明ら (2018)「平成21年高等学校学習指導要領に対応した生物分野の教科書に見られる用語の研究」『生物教育』第60巻, 第1号, 8-22.
- Cofré, H., Vergara, C., Santibáñez, D., Núñez, P., & McComas W. (2023). Teaching Biology: What Research Says, Lederman, N. G., Zeidler, D. L., & Lederman, J. S. (Eds.), *Handbook of Research on Science Education Volume III*, 586-618, New York and London: Routledge.
- 角屋重樹・林四郎・石井雅幸 (2009)『小学校理科の学ばせ方・教え方事典』教育出版, 88-89.

- 小坂那緒子 (2023) 「高等学校生物基礎教科書における探究活動の分類と探究の質の高め方の検討—「探究のレベル」を使用した分析—」『理科教育学研究』第64巻, 第2号, 125-133.
- 松本伸示・北浦隆生 (1999) 「高校生物教育の歴史的変遷と問題点：戦後の教科書分析を中心として」『科学教育研究』第23巻, 第3号, 220-228.
- 日本学術会議 基礎生物学委員会・統合生物学委員会合同 生物科学分科会 (2019) 「報告 高等学校の生物教育における重要用語の選定について(改訂)」
<https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-24-h190708.pdf>
- 延原尊美・勝俣弦希 (2024) 「生活科・理科の教科書から見た生物多様性教育の課題：生物名称数の学年推移と図表現の分析から」『静岡大学教育学部研究報告 教科教育学篇』第56巻, 15-26.
- 岡本紗知 (2018) 「教科書は科学リテラシーの向上に寄与するか—高校生物の教科書が求める認知的能力とは—」『科学教育研究』第42巻, 第1号, 3-11.
- 佐藤綾 (2018) 「小学校理科の教科書に記載されている生物とそれら生物の名称に関する教員養成学部生へのアンケート調査」『生物教育』第59巻, 第2号, 83-94.
- Urry, L.A., Cain, M.L., Wasserman, S. A., Minorsky, P. V., Reece, J. B. (2017). *Campbell Biology 11th edition*. 池内昌彦・伊藤元己・箸本春樹・道上達男(監訳) (2018) 『キャンベル生物学(原書第11版)』丸善出版.

● 進化概念

- 浅島誠・長谷川真理子ら (2023) 『生物』東京書籍
- Aptyka, H. & Großschedl, J. (2022). Analyzing pre-service biology teachers' intention to teach evolution using the theory of planned behavior. *Evolution: Education and Outreach*, 15, 16.
- Dunk, R.D.P., Petto, A.J., Wiles, J.R. et al. (2017). A multifactorial analysis of acceptance of evolution. *Evolution: Education & Outreach* 10, 4.
- 福井智紀 (2006) 「進化教育の歴史と展望～進化の教授価値と今後の進化教育のあり方～」『理科教室』第49巻, 第11号, 8-15.
- Fowler, S. R., & Zeidler, D. L. (2016). Lack of evolution acceptance inhibits students' negotiation of biology-based socioscientific issues. *Journal of Biological Education*, 50(4), 407-424.
- Gregory, T. R. (2009). Understanding natural selection: essential concepts and common misconceptions. *Evolution: Education and Outreach*, 2(2), 156-175.
- Miller, J. D., Scott, E. C. & Okamoto, S. (2006). Public acceptance of evolution. *Science*, 313(5788), 765-766.
- Nehm, R. H. (2018). Evolution. Kampourakis, K. & Reiss, M. (Eds.). *Teaching biology in schools: global research, issues, and trends*, 164-177, Routledge.
- Nehm, R. H., Beggrow, E. P., Opfer, J. E. & Ha, M. (2012). Reasoning about natural selection: diagnosing contextual competency using the ACORNS instrument. *The American Biology Teacher*, 74(2), 92-98.
- Rector, M.A., Nehm, R.H. & Pearl, D. (2013). Learning the language of evolution: lexical ambiguity and word meaning in student explanations. *Research in Science Education*, 43, 1107-1133.
- Sakura, O. (1998). Similarities and varieties: a sketch on the acceptance of Darwinism and sociobiology in Japan. *Biology and Philosophy*, 13, 341-357.

- 嶋田正和(2012)「教科書における進化の取り扱い」日本進化学会編『進化学事典』, 842-844, 共立出版
- 高橋一将・磯崎哲夫(2012)「戦前の旧制中学校における進化の指導に関する研究」『生物教育』第54巻, 第2号, 68-83.
- 高橋一将・磯崎哲夫(2014)「BSCSにおける進化の学習の特色」『理科教育学研究』第54巻, 第3号, 369-382.
- 山野井貴浩(2017)「生物進化の実感を伴った理解を目指してー脊椎動物の前肢の骨格標本を利用した授業の実践」『理科教育学研究』第58巻, 第1号, 89-97.
- 山野井貴浩(2023)「自然選択の理解を評価する主要尺度の開発の変遷」『日本科学教育学会研究会研究報告』第38巻, 第2号, 151-154.
- 山野井貴浩・郡司百佳・森長真一(2023)「日本の高校生物教員の進化の受容・理解および授業の実施状況の調査」『科学教育研究』第47巻, 第4号, 471-485.
- 山野井貴浩・佐倉統(2010)「高校生物Ⅱの「進化」に関する教科書分析ー進化の定義・突然変異・種・自然選択に注目してー」『生物科学』第62巻, 第1号, 39-45.
- 山野井貴浩・佐藤綾・古屋康則(2018)「大学生対象の「種族維持」概念の保有状況調査ー高等学校生物および大学での進化に関する講義の履修の影響に注目してー」『理科教育学研究』第59巻, 第2号, 285-291.

● 地学教育

- 有田正志(2000)「地学教育」武村重和・秋山幹雄編『理科重要用語300の基礎知識』明治図書, 73.
- 平山勝美(1957)「地学」藤本治義・鈴木敬信編『地学教育辞典』朝倉書店, 295-296.
- 池田幸夫(2000)「時間概念」武村重和・秋山幹雄編『理科重要用語300の基礎知識』明治図書, 75.
- 池田幸夫(2000)「空間概念」武村重和・秋山幹雄編『理科重要用語300の基礎知識』明治図書, 76.
- 磯崎哲夫(2017)「地学を学ぶ意義についての論考」『科学教育研究』第41巻, 第2号, 246-257.
- 松本勝信(1992)「科学概念の形成と理科カリキュラム」日本理科教育学会編『理科教育学講座2』東洋館出版社, 256-303.
- 文部科学省(2008)『中学校学習指導要領解説 理科編』学校図書.
- 文部科学省(2017)『中学校学習指導要領解説 理科編』学校図書.
- 文部科学省(2018)『高等学校学習指導要領解説 理科編理数編』実教出版.
- 文部省(1947)『高等学校学習指導要領(試案)物理・化学・生物・地学』大日本図書.
- 文部省(1981)『学制百年史』帝国地方行政学会.
- 恩藤知典(1992)「地学教材論」日本理科教育学会編『理科教育学講座7』東洋館出版社, 275-355.
- 渡部景隆(1983)「地学の成立と地学教育の将来像私論」『地学教育』第36巻, 第2号, 25-37.

● 地球システムの概念

- 渡部景隆(1983)「地学の成立と地学教育の将来像私論」『地学教育』第36巻, 第2号, 25-37.

- 五島政一・下野洋・熊野善介・Victor J. MAYER (2004) 『『アースシステム』の日本での検討と実践』『地学教育』第57巻, 第6号, 183-201.
- 伊勢武史 (2013) 『「地球システム」を科学する』ベレ出版.
- 岡本弥彦・下野洋 (2014) 「理科の基本概念「地球」を育成するための視点設定と授業実践ー小学校理科第6学年「土地のつくりと変化」の指導を通してー」『岡山理科大学紀要』第50号B, 57-66.
- 岡本弥彦・杉田泰一・奥智紀・西田泰子 (2019) 「地球システムの見える方・考え方の育成を目指した理科の指導ー中学校第1学年「地層の重なりと過去の様子」においてー」『日本科学教育学会研究会研究報告』第33巻, 第6号, 31-34.
- 鹿園直建 (1992) 『地球システム科学入門』東京大学出版会.
- 杉田泰一 (2018) 「地学基礎における地球システムの見える方・考え方の育成」『広島大学附属中・高等学校中等教育研究紀要』第65号, 53-67.
- 鳥海光弘・田近英一・吉田茂生・住明正・和田英太郎・大河内直彦・松井孝典 (1996) 『地球システム科学』岩波書店.

● 生活科

- 人見久城 (2018) 「初等生活科教育の内容と学習指導」吉田武男監修, 片平克弘・唐木清志編著『初等生活科教育』ミネルヴァ書房, 21-30.
- 文部科学省 (2018) 『小学校学習指導要領(平成29年告示)解説生活編』東洋館出版社.
- 田村学 (2024) 「生活科が目指すもの」田村学編著『実践・小学校生活科指導法』学文社, 2-8.
- 日本生活科・総合的学習教育学会 第32回全国大会・神奈川大会実行委員会編著(2023) 田村学・齋藤博伸(監修) 『「生活・総合」の新しい授業づくり』小学館.

● 防災教育

- 文部科学省 (2013) 『学校防災のための参考資料「生きる力」を育む防災教育の展開』文部科学省.
- 中西裕也・磯崎哲夫・林武広 (2022) 「高等学校地学における防災教育の変遷」『地学教育』第74巻, 第1号, 31-43.
- 内閣府 (1961) 災害対策基本法.
- 内閣府 (2019) 災害対策基本法.

● 安全教育と安全管理

- JAPAN SPORT COUNCIL (日本スポーツ振興センター) (n.d.) 「学校等事事故事例検索データベース」
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/anzen_school/tabid/822/Default.aspx
(accessed 2025.1.30).
- 文部科学省 (2018) 『中学校学習指導要領(平成29年告示)解説理科編』学校図書.
- 文部科学省 (2018) 『小学校学習指導要領(平成29年告示)解説理科編』東洋館出版社.
- 文部科学省 (2019) 『学校安全資料「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育』東京書籍.
- 文部科学省 (2019) 『高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説理科編理数編』実教出版株式会社.

- 文部科学省 (n.d.) 「文部科学省×学校安全」<https://anzenkyouiku.mext.go.jp/> (accessed 2025.1.30).
- 吉川肇子(2022)『リスクを考える』筑摩書房.

3. 理科の教育方法

● 問題解決

- 東洋・大橋秀雄・戸田盛和編(1991)『理科教育事典〔教育理論編〕』大日本図書.
- Dewey, J. (1916) *Democracy and Education*, Macmillan, 松野安男訳(1975)『民主主義と教育(上・下)』岩波文庫.
- Dewey, J. (1933) *How We Think*, 植松清次訳(1955)『思考の方法』, 春秋社
- 藤井千春(2019)「第9章デューイの知性論についての考察」田中智志編著『教育哲学のデューイ』東信堂, 248-271.
- 神戸伊三郎(1936)『理科教授学』成美堂.
- 大高泉・鶴岡義彦「第3章問題解決学習論第1節問題解決学習論の成立と展開」日本理科教育学会編(1992)『理科教育学講座』第4巻, 東洋館出版社, 207-238.
- Sawyer, R. K. ed. (2014) *The Cambridge Handbook of the Learning Sciences (2nd ed.)*, 大島純・森敏昭・秋田喜代美・白水始監訳(2016)『学習科学ハンドブック第2版』第2巻, 北大路書房.
- 白川蓉子(1990)「問題解決学習」細谷俊夫・奥田真丈・河野重男・今野喜清編『新教育学大辞典』第6巻, 第一法規, 381-384.

● 科学的探究

- 菱山完・岡田謙介(2019)「PISA2015における探究型教授法が理科の到達度に与える因果効果の検討」『日本テスト学会誌』第15巻, 第1号, 135-148.
- 石崎友規(2013)「探究学習における「ディスカッション」の意義: J.J.シュワブの探究観と探究学習論」『理科教育学研究』第53巻, 第3号, 419-427.
- 石崎友規(2014)「米国の Kindergarten (5歳段階)における科学教育の目標分析」『日本科学教育学会研究会研究報告』第28巻, 第5号, 82-85.
- 石崎友規(2021)「第4章Q2 探究的な学習の評価について述べなさい」山本容子・松浦拓也編著『中等理科教育』協同出版, 144-147.
- Jiang, F., & McComas, W.F. (2015). The effects of inquiry teaching on student science achievement and attitudes: Evidence from propensity score analysis of PISA data. *International Journal of Science Education*, 37(3), 554–576.
- National Research Council (2012) *A Framework for K-12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts, and Core Ideas*, The National Academies Press.
- 小川正賢(1992)「第1章探究学習論」日本理科教育学会編『理科教育学講座』第5巻, 東洋館出版社, 1-104.
- 大貫守(2023)『アメリカにおける科学教育カリキュラム論の変遷』日本標準.
- Schwab, J. J. (1962). The Teaching of Science as Enquiry. In J. J. Schwab & P. F. Brandwein, *The Teaching of Science* (pp.3-103). Harvard University Press., 佐藤三郎訳(1970)「探究としての科学の教育」『探究としての学習』明治図書, 7-99.

● プロセス・スキルズ

【引用文献】

- Burns, J.C., Okey, J.R., & Wise, K.C. (1985). Development of an integrated process skill test: TIPS II. *Journal of Research in Science Teaching*, 22(2), 169-177.
- 中央教育審議会 (2016)「幼稚園, 小学校, 中学校, 高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について(答申)」Retrieved from https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/_icsFiles/afieldfile/2017/01/10/1380902_0.pdf(accessed 2025.07.06), 145-150.
- Commission on Science Education of the American Association for the Advancement of Science. (1963). *Science-A Process Approach Commentary for Teachers*, AAAS / XEROX Corporation, 7-8.
- 原田周範 (2000)「科学的思考力」武村重和・秋山幹雄編『理科重要用語300の基礎知識』明治図書, 163.
- 長谷川直紀・吉田裕・関根幸子・田代直幸・五島政一・稲田結美・小林辰至 (2013)「小・中学校の理科教科書に掲載されている観察・実験等の類型化とその探究的特徴ープロセス・スキルズを精選・統合して開発した『探究の技能』に基づいてー」『理科教育学研究』第54巻, 第2号, 225-247. <https://doi.org/10.11639/sjst.13015>
- 河本康介・山田貴之 (2024)「中学生の理科における『探究の技法』の実態ーTIPS II およびT-BIPSに基づく調査問題の作成を通してー」『理科教育学研究』第64巻, 第3号, 237-248. <https://doi.org/10.11639/sjst.23041>
- 小林辰至 (2009)『問題解決能力を育てる理科教育ー原体験から仮説設定までー』梓出版社, 28.
- 栗田一良 (1981)「第II章第4節 我が国における理科教育現代化運動の成果と課題」吉本市編『現代理科教育の課題と展望』東洋館出版社, 77-87.
- Manzano, V. U., Matsumoto, S., Hioki, M., & Takemura, S. (1988). A Study of the integrated process skills of lower secondary school students in Japan and the USA. *Bulletin of the Faculty of Education, Hiroshima University*, 37(2), 73-82.
- Miles, E. (2010). *In-Service Elementary Teachers' Familiarity, Interest, Conceptual Knowledge, and Performance on Science Process Skills*. Master Thesis, Southern Illinois University Carbondale. <https://opensiuc.lib.siu.edu/theses/266/>
- 文部科学省 (2018)『中学校学習指導要領(平成29年告示)解説理科編』学校図書.
- 文部省 (1970)『中学校指導書理科編』大日本図書, 10, 35-57.
- 文部省 (1980)『中学校理科指導資料 身近な自然を重視した理科指導』大日本図書, 1.
- 貫井正納・平野一彦 (1998)「12 探究能力」日本理科教育学会編『キーワードから探るこれからの理科教育』東洋館出版社, 70-75.
- 山田貴之・浅倉健輔・小林辰至 (2018)「中学校理科授業における主体的・協働的な学びを促す指導方法に関する研究ー『探究の過程の8の字型モデル』と『探究アイテム』に着目してー」『兵庫教育大学大学院教育実践学論集』第19号, 219-229. <https://hyogo-u.repo.nii.ac.jp/records/2875>
- 吉山泰樹・小林辰至 (2011)「プロセス・スキルズの観点からみた観察・実験等の類型化ー中学校理科教科書に掲載されている観察・実験等についてー」『理科教育学研究』第52巻, 第1号, 107-119. <https://doi.org/10.11639/sjst.KJ00009950811>
- 吉山泰樹・小松武史・稲田結美・小林辰至 (2012)「プロセス・スキルズの観点からみた観察・実験等の類型化(2)ー小学校理科教科書に掲載されている観察・実験等についてー」

『理科教育学研究』第52巻, 第3号, 179-190.

<https://doi.org/10.11639/sjst.KJ00009911688>

【参考文献】

- Physical Science Study Committee (1960). *PSSC physics*. D. C. Heath and Company. 山内恭彦・平田森三・富山小太郎翻訳監修(1962)『PSSC物理 上』岩波書店.
- Physical Science Study Committee (1960). *PSSC physics*. D. C. Heath and Company. 山内恭彦・平田森三・富山小太郎翻訳監修(1963)『PSSC物理 下』岩波書店.
- Rezba, R.J., Sprague, C.R., McDonnough, J.T., & Matkins, J.J. (2007). *Learning and Assessing Science Process Skills (5th Edition)*. Kendall / Hunt Publishing Company.
- 和平匡将・山田貴之 (2024) 『科学的に探究する力』に影響を及ぼす諸要因の因果モデル—TIPSを用いた中学生の実態と、『主体的に学習に取り組む態度』と『批判的思考』に着目して—『理科教育学研究』第65巻, 第2号, 447-461.
<https://doi.org/10.11639/sjst.24028>

● 問題の見いだし

- Chin, C., & Kayalvizhi, G. (2002). Posing problems for open investigations: What questions do pupils ask?. *Research in Science & Technological Education*, 20(2), 269-287.
- Chin, C., & Osborne, J. (2008). Students' questions: a potential resource for teaching and learning science. *Studies in science education*, 44(1), 1-39.
- Cruz-Guzmán, M., García-Carmona, A., & Criado, A. M. (2020). An analysis of the questions proposed by elementary pre-service teachers when designing experimental activities as inquiry. *International Journal of Science Education*, 39(13), 1755–1774.
- Cuccio-Schirripa, S., & Steiner, H. E. (2000). Enhancement and analysis of science question level for middle school students. *Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching*, 37(2), 210-224.
- Herranen, J., & Aksela, M. (2019). Student-question-based inquiry in science education. *Studies in Science Education*, 55(1), 1-36.
- 廣直哉・内ノ倉真吾 (2019) 「中学生による科学的に探究可能な問いの判断と生成の実際—大学生との比較に基づいて—」『理科教育学研究』第60巻, 第1号, 73–184.
- Hofstein, A., Navon, O., Kipnis, M., & Mamlok-Naaman, R. (2005). Developing students' ability to ask more and better questions resulting from inquiry-type chemistry laboratories. *Journal of research in science teaching*, 42(7), 791-806.
- 川崎弘作・松浦拓也・中山貴司 (2013) 「科学的思考力としての「問題の区別」に関する研究—小学校理科における学習指導法の考察—」『広島大学教育学研究科紀要第二部』第62巻, 35–41.
- 川崎弘作・吉田美穂 (2021) 「科学的探究における疑問から問いへの変換過程に関する思考力育成のための学習指導」『理科教育学研究』第62巻, 第1号, 83-94.
- Kaya, E., & Temiz, N. (2019). Quality of preservice science teachers' questions in the context of scientific inquiry. *Research in Science & Technological Education*, 37(2), 127–146.
- 森川大地・中村大輝 (2024) 「問いの設定場面における「変数を見いだす力」の育成方法の開発」『理科教育学研究』第64巻, 第3号, 329-339.
- 坂本美紀・山口悦司・村山功・中新沙紀子・山本智一・村津啓太・神山真一・稲垣成哲 (2016) 『科学的な問いの生成を支援する理科授業—原理・法則に基づく問いの理解に着目して—』『教育心理学研究』第64巻, 第1号, 105-117.

- 吉田美穂・川崎弘作(2019)「科学的探究における疑問から問いへ変換する際の思考の順序性の解明に関する研究」『理科教育学研究』第60巻, 第1号, 185–194.
- 吉田美穂・川崎弘作(2020)「科学的探究における疑問から問いへの変換過程に関する小学生の実態」『理科教育学研究』第60巻, 第3号, 675–685.

● 仮説設定

- Bruner, J. S. (1956). *A study of thinking*. New York, NY: Science Editions, Inc. (ブルーナー, J. S. 岸本弘・岸本紀子・杉崎恵義・山北亮(訳) (1969)『思考の研究』明治図書)
- 福本伊都子・白神聖也・木下博義(2012)「高等学校生物における仮説論述力の育成に関する事例的研究」『臨床教科教育学会誌』第12巻, 第1号, 33–40.
- Klahr, D., & Dunbar, K. (1988). Dual space search during scientific reasoning. *Cognitive Science*, 12(1), 1–48. [https://doi.org/10.1016/0364-0213\(88\)90007-9](https://doi.org/10.1016/0364-0213(88)90007-9)
- 小林道夫(1996)『科学哲学』産業図書.
- 小林辰至・永益泰彦(2006)「社会的ニーズとしての科学的素養のある小学校教員養成のための課題と展望—小学校教員志望学生の子どもの頃の理科学習に関する実態に基づく仮説設定のための指導法の開発と評価—」『科学教育研究』第30巻, 3号, 185–193. <https://doi.org/10.14935/jssej.30.185>
- McComas W. F. (2014). Hypothesis. In W. F. McComas (Eds.), *The Language of Science Education*. SensePublishers, Rotterdam.
- 宮本直樹(2014)「中学校理科における仮説設定とデータ解釈との関連:—因果関係を踏まえた仮説の共有化, 洗練化に着目して—」『理科教育学研究』第55巻, 第3号, 341–350. <https://doi.org/10.11639/sjst.13058>
- 中村大輝・雲財寛・松浦拓也(2018)「理科の問題解決における仮説設定の研究動向」『理科教育学研究』第59巻, 第2号, 183–196. <https://doi.org/10.11639/sjst.18026>
- 中村大輝・松浦拓也(2018)「仮説設定における思考過程とその合理性に関する基礎的研究」『理科教育学研究』58(3), 279–292. <https://doi.org/10.11639/sjst.17005>
- Park, J. (2006). Modelling Analysis of Students' Processes of Generating Scientific Explanatory Hypotheses. *International Journal of Science Education*, 28(5), 469–489. <https://doi.org/10.1080/09500690500404540>
- Poulter, C. A. & Wright, E. L. (1980). An analysis of the influence of reinforcement and knowledge of criteria on the ability of students to generate hypotheses. *Journal of Research in Science Teaching*, 17(1), 31–37. <https://doi.org/10.1002/tea.3660170106>
- 丹治信春(1998)「仮説」廣松渉・子安宣邦・三島憲一・宮本久雄・佐々木力・野家啓一・末木文美士(編)『岩波 哲学・思想事典』岩波書店.
- Wason, P. C. (1960). On the Failure to Eliminate Hypotheses in a Conceptual Task. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 12(3), 129–140. <https://doi.org/10.1080/17470216008416717>
- Wenham, M. (1993). The nature and role of hypotheses in school science investigations. *International Journal of Science Education*, 15(3), 231–240. <https://doi.org/10.1080/0950069930150301>

● 観察・実験

【引用文献】

- 長谷川直紀・吉田裕・関根幸子・田代直幸・五島政一・稲田結美・小林辰至

(2013)「小・中学校の理科教科書に掲載されている 観察・実験等の類型化とその探究的特徴ープロセス・スキルズを精選・統合して開発した『探究の技能』に基づいてー」『理科教育学研究』第54巻, 第2号, 225-247. <https://doi.org/10.11639/sjst.13015>

- 文部科学省 (2018a)『小学校学習指導要領(平成29年告示)』東洋館出版社, 94.
- 文部科学省 (2018b)『中学校学習指導要領(平成29年告示)』東山書房, 78.
- 文部科学省 (2018c)『小学校学習指導要領(平成29年告示)解説理科編』東洋館出版社, 15.
- 玉木政彦 (2016)「小学校理科の観察・実験における事象提示の在り方とその効果に関する研究ー科学的な問題解決の過程につなげるためにー」『上越教育大学大学院修士論文』14-36, 99-106.
- 山田貴之・田代直幸・栗原淳一・小林辰至・松本隆行・木原義季・山田健人 (2021a)「『探究の技能』に基づく観察・実験等の類型化とその探究的特徴ー小学校理科教科書の分析を通してー」『理科教育学研究』第62巻, 第1号, 339-354. <https://doi.org/10.11639/sjst.21013>
- 山田貴之・田代直幸・栗原淳一・小林辰至・松本隆行・木原義季・山田健人 (2021b)「プロセス・スキルズを精選・統合した『探究の技能』に基づく観察・実験等の類型化とその探究的特徴ー中学校理科教科書の分析を通してー」『理科教育学研究』第62巻, 第2号, 497-511. <https://doi.org/10.11639/sjst.21039>

【参考文献】

- 浅倉健輔 (2015)「小学校理科における問題解決能力を高めるための指導法の研究ー『探究の過程の8の字型モデル』と『探究アイテム』を用いた実践を通してー」『上越教育大学大学院修士論文』13-18.
- 浅倉健輔・小林辰至 (2015)「小学校理科における問題解決の能力の育成を目指した指導法の研究ー『探究の過程の8の字型モデル』と『探究アイテム』を用いた授業実践を通してー」『日本理科教育学会北陸支部大会研究発表要旨集』27.
- 江林義照・濱田和那・田中元・柳瀬堅司・山田貴之 (2024)「中学校理科教科書に掲載されている観察・実験等の類型化とその探究的特徴の比較ー2020年検定済教科書3社の比較を通してー」『理科教育学研究』第65巻, 第1号, 73-92. <https://doi.org/10.11639/sjst.23073>
- 江林義照・濱田和那・田中元・柳瀬堅司・山田貴之 (2025)「中学校理科教科書2社に掲載されている観察・実験等の探究的な特徴ーX社, Z社の2011年と2020年の検定済教科書の比較を通してー」『上越教育大学研究紀要』第45巻, 現在印刷中.
- 本田勇輝・山田健人・栗原淳一・山田貴之 (2022)「小学校理科教科書に掲載されている『問い』の分類とその探究的特徴ーY社の2010年と2019年の検定済教科書の比較を通してー」『理科教育学研究』第63巻, 第2号, 381-398. <https://doi.org/10.11639/sjst.22037>
- 八木純 (2014)「中学校理科における探究能力の育成を目指した指導法の研究ー変数に着目させる実践を通してー」『上越教育大学大学院修士論文』16-29.
- 山田健人・本田勇輝・木原義季・河本康介・山田貴之 (2022)「中学校理科の観察・実験等における『問い』の分類とその特徴ーY社の2011年と2020年の検定済教科書を比較してー」『理科教育学研究』第63巻, 第1号, 209-223. <https://doi.org/10.11639/sjst.21075>
- 柳瀬堅司・本田勇輝・山田健人・栗原淳一・田代直幸・山田貴之 (2023)「中学校理科教科書に記載されている『問い』の分類とその特徴ー3社の2020年の検定済教科書の比較を通してー」『理科教育学研究』第64巻, 第2号, 163-173. <https://doi.org/10.11639/sjst.23021>

- 柳瀬堅司・畠山佳奈子・本田勇輝・山田健人・山田貴之 (2024)「小学校理科教科書に記載されている『問い』の分類とその特徴－3社の比較・分析及び中学校理科教科書との関連に着目して－」『理科教育学研究』第65巻, 第1号, 197-210.
<https://doi.org/10.11639/sjst.23084>

● 条件制御

- Boudreaux, A., Shaffer, P. S., Heron, P. R., & McDermott, L. C. (2008). Student understanding of control of variables: Deciding whether or not a variable influences the behavior of a system. *American Journal of Physics*, 76(2), 163-170.
<https://doi.org/10.1119/1.2805235>
- Croker, S., & Buchanan, H. (2011). Scientific reasoning in a real-world context: The effect of prior belief and outcome on children's hypothesis-testing strategies. *British Journal of Developmental Psychology*, 29(3), 409-424. <https://doi.org/10.1348/026151010X496906>
- Csapó, B., & Greiff, S. (2023). Development of the control of variables strategy in physics among secondary school students. *Thinking Skills and Creativity*, 49, 101371.
<https://doi.org/10.1016/j.tsc.2023.101371>
- Chen, Z., & Klahr, D. (1999). All other things being equal: Acquisition and transfer of the Control of Variables Strategy. *Child Development*, 70(5), 1098-1120.
<https://doi.org/10.1111/1467-8624.00081>
- Ding, L. (2018). Progression trend of scientific reasoning from elementary school to university: A large-scale cross-grade survey among Chinese students. *International Journal of Science and Mathematics Education*, 16(8), 1479-1498.
<https://doi.org/10.1007/s10763-017-9844-0>
- Inhelder, B., & Piaget, J. (1958). *The growth of logical thinking from childhood to adolescence. An essay on the construction of formal operational structures*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315009674>
- Lorch Jr, R. F., Lorch, E. P., Freer, B., Calderhead, W. J., Dunlap, E., Reeder, E. C., ... & Chen, H. T. (2017). Very long-term retention of the control of variables strategy following a brief intervention. *Contemporary Educational Psychology*, 51, 391-403.
<https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2017.09.005>
- Nicolay, B., Krieger, F., Stadler, M., Vainikainen, M. P., Lindner, M. A., Hansen, A., & Greiff, S. (2022). Examining the development of metacognitive strategy knowledge and its link to strategy application in complex problem solving—a longitudinal analysis. *Metacognition and Learning*, 17(3), 837-854. <https://doi.org/10.1007/s11409-022-09324-9>
- Schwichow, M., Brandenburger, M., & Wilbers, J. (2022). Analysis of experimental design errors in elementary school: how do students identify, interpret, and justify controlled and confounded experiments?. *International Journal of Science Education*, 44(1), 91-114.
<https://doi.org/10.1080/09500693.2021.2015544>
- Schwichow, M., Christoph, S., Boone, W. J., & Härtig, H. (2016a). The impact of sub-skills and item content on students' skills with regard to the control-of-variables strategy. *International Journal of Science Education*, 38(2), 216-237.
<https://doi.org/10.1080/09500693.2015.1137651>
- Schwichow, M., Croker, S., Zimmerman, C., Höffler, T., & Härtig, H. (2016b). Teaching the control-of-variables strategy: A meta-analysis. *Developmental Review*, 39, 37-63.
<https://doi.org/10.1016/j.dr.2015.12.001>

- Schwichow, M., Osterhaus, C., & Edelsbrunner, P. A. (2020). The relation between the control-of-variables strategy and content knowledge in physics in secondary school. *Contemporary Educational Psychology*, 63, 101923. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101923>
- Siler, S. A., & Klahr, D. (2012). Detecting, classifying, and remediating: Children's explicit and implicit misconceptions about experimental design. In R. W. Proctor & E. J. Capaldi (Eds.), *Psychology of science: Implicit and explicit processes* (pp. 137–180). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199753628.003.0007>
- Tschirgi, J. E. (1980). Sensible reasoning: A hypothesis about hypotheses. *Child development*, 51(1), 1-10. <https://doi.org/10.2307/1129583>
- van der Graaf, J., Segers, E., & Verhoeven, L. (2015). Scientific reasoning abilities in kindergarten: dynamic assessment of the control of variables strategy. *Instructional Science*, 43, 381-400. <https://doi.org/10.1007/s11251-015-9344-y>
- Wilkening, F., & Huber, S. (2004). Children's intuitive physics. In U. Goswami (Ed.), *The blackwell handbook of childhood cognitive development*. Blackwell Reference Online.

● 検証計画

- 伊神大四郎・金子孫市・橋岡信一編(1968)『現代理科教育法(教育科学叢書)』明治図書出版.
- 井藤芳喜(1965)「理科実験の使命」『島根大学論集教育科学』第14巻, 29-40.
- 木村仁泰(1978)「『科学の方法』と理科学習」日本理科教育学会編『現代理科教育体系第3巻』東洋館出版社, 75-105.
- 湊昭雄(1978)「プロセス・アプローチ」日本理科教育学会編『現代理科教育体系第3巻』東洋館出版社, 141-190.
- 文部科学省(2018)『中学校学習指導要領(平成29年告示)解説理科編』学校図書.
- 中野栗夫(1970)『科学的思考力育成の実際(4版)』東洋館出版社.

● 分析・解釈

- N. R. ハンソン著, 村上陽一郎訳(1986)『科学的発見のパターン』講談社学術文庫.
- 宮本直樹(2020)「中学校理科におけるデータ解釈能力の育成 —長期的な授業の介入を通して—」『茨城大学教育実践研究』第39号, 29-39.
- 文部科学省(2018)『中学校学習指導要領(平成29年告示)解説理科編』学校図書.
- Rezba, R. J., Sprague, C. R., McDonnough, J. T., & Matkins, J. J.(2007). *Learning and Assessing Science Process Skills (5th Edition)*, Kendall Hunt Pub Co., 244-255.

● グラフ活用

- Commission on Science Education of the American Association for the Advancement of Science (1963). *Science-A Process Approach Commentary for Teachers*, AAAS/XEROX Corporation, 133.
- 宮本直樹(2015)「小・中学校理科におけるデータ解釈能力を育成するための指導法 —サイエンスプロセス・スキルに着目して—」『科学教育研究』第39巻, 第2号, 176-185

- 宮本直樹 (2024)「データ解釈方略における生徒の認識 —手続的知識に着目にして—」『茨城大学教育学部紀要(教育科学)』73号, 115-124.
- Rezba, R. J., Sprague, C. R., McDonnough, J. T., & Matkins, J. J. (2007). *Learning and Assessing Science Process Skills (5th Edition)*, Kendall Hunt Pub Co..
- 末廣渉・内ノ倉真吾 (2018)「小・中学校理科教科書に見られるグラフとその指導の特徴 —グラフの構成要素に着目した内容分析から—」『理科教育学研究』第59巻, 第1号, 67-77.

● アーギュメント

【引用文献】

- 国立教育政策研究所 (2016)『生きるための知識と技能6 OECD生徒の学習到達度調査(PISA) 2015年調査国際結果報告書』明石書店
- 俣野源晃・山口悦司・山本智一・神山真一・坂本美紀 (2023)「適切かつ十分な証拠を利用するアーギュメント構成能力育成を目指した小学校理科授業デザインの開発と評価: 証拠の認知的理解に着目して」『理科教育学研究』第63巻, 第3号, 629-644.
- McNeill, K. L., & Krajcik, J. (2011). *Supporting grade 5–8 students in constructing explanations in science*. Pearson.
- 坂本美紀・山本智一・山口悦司・西垣順子・村津啓太・稲垣成哲 (2012)「アーギュメント・スキルに関する基礎調査: 小学校高学年を対象としたスキルの獲得状況」『科学教育研究』第36巻, 第3号, 252-261.
- Toulmin, S. (1958). *The use of argument*. Cambridge University Press.
- 山本智一 (2024)「日本の理科教育におけるアーギュメントの研究動向 研究対象の分類と今後の展望」『理科教育学研究』第65巻, 第1号, 45-58.
- 山本智一・坂本美紀・山口悦司・西垣順子・村津啓太・稲垣成哲・神山真一 (2013)「小学生におけるアーギュメントの教授方略: 「振り子の運動」の実践を通して」『理科教育学研究』第53巻, 第3号, 471-484.

【参考文献】

- Erduran, S., & Jiménez-Aleixandre, M. P. (Eds.). (2007) *Argumentation in science education: Perspectives from classroom-based research*. Springer.
- 藤田剛志・高橋博代・鈴木啓督・金坂卓哉・藤澤隆次・河守徹 (2015)「科学的思考力の育成に対するアーギュメントを取り入れた授業の効果」『千葉大学教育学部研究紀要』第63巻, 181-186.
- 服部和晃・泉直志・高橋ちぐさ (2018)「中学校理科授業におけるオーラル・アーギュメント促進のための教材開発と授業実践」『鳥取大学附属中学校研究紀要』第49巻, 67-71.
- 泉直志 (2011)「理科教育におけるアーギュメント導入のための教授方略—IDEASプロジェクトに焦点をあてて—」『理科教育学研究』第52巻, 第2号, 11-21.
- 泉直志 (2013)「中学校理科教育におけるアーギュメントの構成活動促進を指向した教材開発: 「水溶液とイオン」の授業を事例として」『科学教育研究』第37巻, 第2号, 184-195.
- 神山真一 (2020)「アーギュメントを理科授業に導入することに対する教師の信念に影響する要因の検討」『理科教育学研究』第61巻, 第2号, 193-205.
- 神山真一・山本智一・山口悦司・坂本美紀・村津啓太・稲垣成哲 (2015a)「複数の理由付けを利用するアーギュメント構成能力の育成を目指した教授方略のデザイン要素: 小学校第6学年「植物の養分」の事例」『理科教育学研究』第56巻, 第1号, 3-16.

- 神山真一・山本智一・山口悦司・坂本美紀・村津啓太・稲垣成哲(2015b)「反論を含むアーギュメント構成能力の育成を目指した教授方略のデザイン要素: 小学校第6学年「水溶液の性質」の事例」『理科教育学研究』第56巻, 第3号, 309-324.
- Kuhn, D. (1993). Science as argument: Implications for teaching and learning scientific thinking. *Science Education*, 77 (3), 319-337.
- 村津啓太(2014)「口頭のアーギュメンテーションの評価フレームワーク」『理科教育学研究』第55巻, 第1号, 3-12.
- 村津啓太・稲垣成哲・山口悦司・山本智一・坂本美紀・神山真一(2017)「アーギュメンテーションにおける根拠付き主張を促進する教授方略とデザイン要素の有効性の検証」『理科教育学研究』第57巻, 第3号, 261-271.
- 松山友香・神山真一・舟生日出男・山本智一(2024)「科学的根拠に基づく咀嚼行動の判断を促す授業開発と評価:「Argu-made」を導入した小学校第4学年「人の体のつくりと運動」の授業」『科学教育研究』第48巻, 第4号, 349-364.
- NGSS Lead States (2013). Next generation science standards: For states, by States Vol.2. National Academies Press.
- OECD (2016). *PISA 2015 Assessment and analytical framework: Science, reading, mathematics and financial literacy*. PISA, OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264255425-en> [2025.2.11.アクセス]
- Osborn, J., Erduran, S., & Simon, S. (2004). *Ideas, evidence and argument in science*. King's College, London.
- 田中達也・神山真一・山本智一・山口悦司(2021)「児童におけるアーギュメント自己評価能力とアーギュメント構成能力の関係性についての予備的検討: 主張—証拠—理由付けを含むアーギュメントを導入した小学校第3学年の単元「物と重さ」の事例」『理科教育学研究』第62巻, 第1号, 119-131.
- 田中達也・山口悦司(2023)「アーギュメント自己評価能力の向上を支援するための教授方略の開発と評価」『理科教育学研究』第64巻, 第1号, 3-12.
- 山本智一・神山真一(2016)「現職教員におけるアーギュメント構成能力の実態調査」『理科教育学研究』第57巻, 第1号, 53-62.
- 山本智一・神山真一(2017)「アーギュメントの構成能力と評価能力を育成する小学校教師教育プログラムの開発」『理科教育学研究』第57巻, 第4号, 387-401.
- Zembal-Saul, C. L., McNeill, K. L., & Hershberger, K. (2012). *What's your evidence?: Engaging K-5 children in constructing explanations in science*. Pearson.

● ものづくり

- 人見久城(2017)「理科におけるものづくり活動の展開」大高泉編著『理科教育基礎論研究』協同出版, 318-331.
- 角屋重樹・林四郎・石井雅幸編(2005)『小学校 理科の学ばせ方・教え方事典』教育出版, 134.
- 寺田光宏(2014)『理科教育における「ものづくり」の研究』日本評論社.

● 飼育・栽培

- 白岩等(2018)「初等生活科教育の実践⑦動植物の飼育・栽培」吉田武男監修, 片平克弘・唐木清志編著『初等生活科教育』ミネルヴァ書房, 137-148.
- 文部科学省(2018)『小学校学習指導要領(平成29年告示)解説理科編』東洋館出版社.
- 筒井学(2005)『小学校の図鑑NEO 飼育と観察』小学館.

● モデルベース学習

- Benzer A.I.; Ünal S. (2021). Models and modelling in science education in turkey: A literature review. *Journal of Baltic Science Education*, 20.0(3), 344.0-359.0.
<https://doi.org/10.33225/jbse/21.20.344>
- Clement, J. (2000). Model based learning as a key research area for science education. *International Journal of Science Education*, 22(9), 1041–1053.
<https://doi.org/10.1080/095006900416901>
- 川崎弘作・雲財寛・中村大輝・中嶋亮太・橋本日向(2024)「小学校理科において知的謙虚さをどのように育成するか—生命領域におけるモデリングに着目して—」『科学教育研究』第48巻, 第2号, 72-86.
- Namdar B.; Shen J. (2015). Modeling-Oriented Assessment in K-12 Science Education: A synthesis of research from 1980 to 2013 and new directions. *International Journal of Science Education*, 37.0(7), 993.0-1023.0. <https://doi.org/10.1080/09500693.2015.1012185>
- Nicolaou, Chr. Th., & Constantinou, C. P. (2014). Assessment of the modeling competence: A systematic review and synthesis of empirical research. *Educational Research Review*, 13, 52–73. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2014.10.001>
- Oh P.S.; Oh S.J. (2011). What teachers of science need to know about models: An overview. *International Journal of Science Education*, 33.0(8), 1109-1130.
<https://doi.org/10.1080/09500693.2010.502191>
- Penner, D. E., Giles, N. D., Lehrer, R., & Schauble, L. (1997). Building functional models: Designing an elbow. *Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching*, 34(2), 125-143.
- Rea-Ramirez, M. A., Clement, J., & Núñez-Oviedo, M. C. (2008). An instructional model derived from model construction and criticism theory. In *Model based learning and instruction in science* (pp. 23-43). Dordrecht: Springer Netherlands.
- 雲財寛(2016)「理科教育におけるモデリング研究の動向と課題: 日本の研究動向を中心として」『広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域』第65巻, 19-27.
- Valeeva R.; Biktagirova G.; Lesev V.; Mikhailenko O.; Skudareva G.; Valentovinis A. (2023). Exploring the impact of modeling in science education: A systematic review. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 19.0(6),
<https://doi.org/10.29333/ejmste/13268>

● アナロジー

- Clement, J. (2008). The Role of Explanatory Models in Teaching for Conceptual Change. In S. Vosniadou (Ed.). *International Handbook of Research on Conceptual Change* (pp. 417-452). Routledge.
- Duit, R. (1991). On the Role of Analogies and Metaphors in Learning Science. *Science Education*, 75, 649-672.
- Glynn, S. M. (1991). Explaining Science Concepts: A Teaching-With-Analogies Model. In S. M. Glynn, B. K. Britton, & R. H. Yeany (Eds.). *The Psychology of Learning Science* (pp. 219-240). Lawrence Erlbaum Associates. (稲垣成哲訳(1993)「科学概念の説明:アナロ

ジーによる教授モデル」武村重和監訳『理科学習の心理学—子どもの見方と考え方をどう変容させるか—』東洋館出版社, 240-265)

- Holyoak, K. J., & Thagard, P. (1994). *Mental Leaps: Analogy in Creative Thought*. MIT Press. (鈴木宏昭・河原哲雄監訳(1998)『アナロジーの力—認知科学の新しい探究—』新曜社)
- Haglund, J. (2013). Collaborative and Self-Generated Analogies in Science Education. *Studies in Science Education*, 49(1), 35-68.
- Kind, P.M., & Kind, V. (2007). Creativity in Science Education: Perspectives and Challenges for Developing School Science. *Studies in Science Education*, 43, 1-37.
- 内ノ倉真吾(2023)『理科教育におけるアナロジーに基づく教授学習ストラテジー研究』風間書房.

● 協調学習

【引用文献】

- 三宅なほみ(1985)「理解におけるインタラクションとは何か」佐伯胖編『認知科学選書4理解とは何か』東京大学出版会, 69-98.
- 本吉圓子(1979)『私の生活保育論』フレーベル館
- 飯窪真也・齊藤萌木・白水始(2017)『「主体的・対話的で深い学び」を実現する知識構成型ジグソー法による数学授業』明治図書.

【参考文献】

- 飯窪真也・齊藤萌木・白水始(2019)『「主体的・対話的で深い学び」を実現する知識構成型ジグソー法による国語授業』明治図書.
- 三宅なほみ・東京大学CoREF・河合塾編著(2016)『協調学習とは—対話を通して理解を深めるアクティブラーニング型授業—』北大路書房.
- 三宅芳雄・白水始(2018),『新訂教育心理学特論』放送大学教育振興会
- Sawyer,R.K. (Ed.) (2022). *The Cambridge Handbook of The Learning Sciences 3rd edition.*, New York, Cambridge University Press.
- Vosniadou, S. (Ed.) (2013) *International handbook of research on conceptual change 2nd edition.*, NY: Routledge.

● 真正の学習(オーセンティック・ラーニング)

- Glatthorn, A. A. (1999). *Performance standards & authentic learning*. Eye On Education.
- 熊野善介(2006)「オーセンティック評価」辰野千壽・石田恒好・北尾倫彦監修『教育評価事典』図書文化, 111-112.
- Nachtigall, V., & Wirth, J. (2024). Perspectives on authentic learning. *European Journal of Psychology of Education*, 39(4), 3213-3225.
- Nachtigall, V., Shaffer, D. W., & Rummel, N. (2022). Stirring a secret sauce: A literature review on the conditions and effects of authentic learning. *Educational Psychology Review*, 34(3), 1479-1516.
- Newmann, F. M., & Wehlage, G. G. (1993). Five Standards of Authentic Instruction, *Educational Leadership*, 50(7), 8-12.
- 小川博士・松本伸示(2012)「オーセンティック・ラーニングに依拠した理科授業が科学的知識の理解に与える効果—小学校第6学年理科「ものの燃え方」を事例として—」『理科教育学研究』第52巻, 3号, 43-53

- 小川博士・高林厚志・池野弘昭・竹本石樹・平田豊誠・松本伸示(2019)「実社会・実生活との関連を志向する真正の学習論に着目した中学校理科の単元開発とその実践—生徒の科学や理科学習に対する態度に与える効果—」『理科教育学研究』, 第59巻, 3号, 345-356.
- Rule, A. C. (2006). Editorial: The Components of Authentic Learning, *Journal of Authentic Learning*, 3, 1-10.
- Shaffer, D. W., & Resnick, M. (1999). "Thick" authenticity: New media and authentic learning. *Journal of interactive learning research*, 10(2), 195-216.

● 科学史を用いた学習

- Lin, C., Cheng, J., & Chang, W. (2010). Making Science Vivid: Using a historical episodes map. *International Journal of Science Education*, 32(18), 2521–2531.
<https://doi.org/10.1080/09500691003746015>
- 長沢千達(1975)「理科教育における科学史の取扱い—Case Historyの必要性とその一例—」『日本理科教育学会研究紀要』第16巻, 7-15.
- 中込泰規・加藤圭司・小倉康(2024)「科学の本質 (NOS)」の創造的な理解を促す授業デザイン開発に資するアクション・リサーチ. *理科教育学研究*, 64(3), 203-220.
- 志田正訓・野添生・磯崎哲夫(2019)「科学の本質」(Nature of Science)を取り入れた小学校理科カリキュラムに関する研究『理科教育学研究』第60巻第1号, 133–142.
<https://doi.org/10.11639/sjst.18010>
- Thomas Becker, M. H., Heidemann, L. A., & Lima, N. W. (2024). History of Science in Physics Education in the Last Decade: Which Direction We Are Heading? *Science & Education*. <https://doi.org/10.1007/s11191-024-00537-9>
- 内田ハチ(1977)「理科教員養成における科学史教材の役割—菅江真澄と彼の科学的業績—」『日本理科教育学会研究紀要』第18巻, 25-32.

● インフォーマル教育

- Caulton, T. (1998). *Hands-on Exhibitions: Managing interactive museums and science centres*. Routledge. (訳本: ティム・コールドトン著, 染川香澄・芦谷美奈子・井島真知・竹内有理・徳永喜昭訳(2000)『ハンズ・オンとこれからの博物館—インタラクティブ系博物館・科学館に学ぶ理念と経営』東海大学出版会)
- Coombs, P. H., & Ahmed, M. (1974). *Attacking Rural Poverty — How Nonformal Education Can Help*. Johns Hopkins University Press.
- Crane, V., Nicholson, H., Chen, M., & Bitgood, S. (Eds.). (1994). *Informal Science Learning: What the Research Says About Television, Science Museums, & Community-Based Projects*. Dedham, MA: Research Communications. Ltd.
- クラウリー, K., ピエロー, P., クヌットソン, K. 著, 縣拓充・岡田猛訳(2016)「第23章ミュージアムにおけるインフォーマルな学習」R. K. ソーヤー編, 大島純・森敏昭・秋田喜代美・白水始監訳, 望月俊男・益川弘如編訳『学習科学ハンドブック 第二版 第2巻: 効果的な学びを促進する実践／共に学ぶ』北大路書房 (Crowley, K., Pierroux, P., & Knutson, K. (2014): *Informal learning in museums*. In Sawyer, K. (Ed.), *The Cambridge handbook of the learning sciences, 2nd edition*. Cambridge University Press. 461-478.)

- Ogawa, M. (2011). A New Age of Cooperation and Collaboration Between School Science Education Research and Science Communication Research. *International Journal of Science Education, Part B, 1(1)*, 9–11.
- 小川義和 (2003) 「学校と科学系博物館をつなぐ学習活動の現状と課題」『科学教育研究』第27巻, 第1号, 24-32.
- 太田美幸・丸山英樹編著 (2025) 『【増補改訂版】ノンフォーマル教育の可能性 リアルな生活に根ざす教育へ』新評論
- Stocklmayer, S., & Gilbert, J. K. (2011). The Launch of *IJSE (B)*: Science communication and public engagement. *International Journal of Science Education, Part B, 1(1)*, 1–4.
- 鈴木眞理・永井健夫・梨本雄太郎編著 (2011) 『生涯学習の基礎—新版』学文社
- 高橋あおい・山口悦司・稲垣成哲 (2022) 「国立科学博物館の展示室「親と子のたんけんひろばコンパス」の理念は展示にどのように反映されたのか」『科学教育研究』第46巻, 第4号, 384-396.
- 山口悦司・中原淳・西森年寿・望月俊男・中野真依・古田豊・関根聖二・大房潤一・滝川洋二・山内祐平 (2006) 「おやこ de サイエンス: 家庭における科学の学習環境の充実を支援する教育プログラム」『科学教育研究』第30巻, 第3号, 145-158.
- 山内祐平・森玲奈・安斎勇樹 (2021) 『ワークショップデザイン論 第2版』慶應義塾大学出版会
- 山内祐平・山田政寛編著, 日本教育工学会監修 (2016) 『教育工学選書Ⅱ-7 インフォーマル学習』ミネルヴァ書房

● 才能教育

- 中央教育審議会 (2021) 「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して: 全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと協働的な学びの実現 (答申)」文部科学省.
- 特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する学校における指導・支援の在り方等に関する有識者会議 (2022) 「特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する学校における指導・支援の在り方等に関する有識者会議審議のまとめ: 多様性を認め合う個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実の一環として」文部科学省.
- Sumida, M. (2021). Science education as gifted education: Can we conduct gifted education with non-gifted students? In T. Isozaki & M. Sumida (Eds.), *Science education research and practice from Japan* (pp. 173 – 192). Springer.

● ICTの活用

- Brown, A. L., & Campione, J. C. (1996). Psychological theory and the design of innovative learning environments: On procedures, principles, and systems. In L. Schauble & R. Glaser (Eds.), *Innovations in learning: New environments for education*, 289–325.
- 中央教育審議会 (2021) 「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～(答申)」, https://www.mext.go.jp/content/20210126-mxt_syoto02-000012321_2-4.pdf (2025/01/06)
- 加藤浩 (2004) 「協調学習環境における創発的分業の分析とデザイン」『ヒューマンインタフェース学会論文誌』第6巻, 第2号, 161-168.
- 加藤浩・望月俊男 編著 (2016) 『協調学習とCSCL』, ミネルヴァ書房

- 久保田善彦 ほか5名(2006)「創発的分業支援システムによる教室内のコミュニティの変容と科学的実践」『理科教育学研究』第46巻, 第2号, 11-20.
- 久保田善彦(2014)「ICTの活用による対面の交流活動と個の学びの促進」『理科の教育』通巻744号, 9-12.
- 久保田善彦(2025)「理科教育における1人1台端末の活用①～④」『理科総合大百科2025』少年写真新聞社, 168-175.
- 文部科学省(2021)「学習指導要領の趣旨の実現に向けた個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に関する参考資料」,
https://www.mext.go.jp/content/20210428-mxt_kyoiku01-00014639_13.pdf(2025/01/06)
- 竹中真希子 他(2005)「Csciシステムを利用した小学校の理科授業に関する実践的研究: オンライン上の相互作用とオフライン上の相互作用の分析」『日本教育工学会論文誌』第28巻, 第3号, 193-204.
- 泰山裕 他(2022)「思考過程の共有が児童の思考に与える影響の検討」『日本教育工学会春季全国大会講演論文集』239-240.
- 高橋純(2022)「1人1台端末を活用した高次な資質・能力の育成のための授業に関する検討」『日本教育工学会研究報告集』JSET2022-4, 82-89.
- 山崎克洋 他(2023)「Google Slidesを用いた授業デザインによるリアルタイムの相互参照の効果」『日本教育工学会春季全国大会講演論文集』429-430.

● リフレクション

- Chinn, C. A., Barzilai, S. & Duncan, R. G.(2020). Disagreeing about how to know: The instructional value of explorations into knowing, *Educational Psychologist*, 55(3), 167-180.
- Chinn, C. A. & Iordanou, K. (2023). Theories of Learning, In Lederman, N.G., Zeidler, D. L. & Lederman, J. S.(Eds.), *Handbook of Research in Science Education*, Volume III(89-120), Routledge.
- 出口明子・稲垣成哲・山口悦司・舟生日出男(2009)「理科教育におけるテクノロジーを利用したリフレクション支援の研究動向」『科学教育研究』第31巻, 第2号, 71-85.
- Flavell, J. H. (1976). Metacognitive aspects of problem solving. In L. B. Resnick (Ed.), *The nature of intelligence* (231-236). Lawrence Erlbaum Associates.
- 堀哲夫(2004)『一枚ポートフォリオ評価理科—子どもと先生がつくる「学びのあしあと」—』日本標準.
- 松浦拓也・柳江麻美(2009)「協同的な学習におけるメタ認知に関する事例的研究: 中学校理科における話し合い場面を中心にして」『理科教育学研究』第50巻, 第2号, 107-119.
- 文部科学省(2017)『中学校学習指導要領(平成29年告示)解説理科編』
- Scott, P.(1987). *A constructivist view of learning and teaching in science*, University of Leeds.
- Zimmerman, B. J. (2000). Attainment of self-regulation, A social cognitive perspective, In Boekaerts, M., Pintrich, P. R. & Zeidner, M. (Eds.), *Handbook of self-regulation*, Academic Press.

4. 理科の学習と認知

● 自然認識

- L.H.T.ウエスト・A.L.パインズ編(1994)『認知構造と概念転換(進藤公夫監訳)』東洋館出版社.
- M.コール・S.スクリブナー(1982)『文化と思考(若井邦夫訳)』サイエンス社.
- 麻柄啓一他,(2006)『学習者の誤った知識をどう修正するか ル・バー修正ストラテジーの研究』東北大学出版会.
- Hashweh, M. Z. (1986). Toward an explanation of conceptual change. *European journal of science education*, 8(3), 229-249.

● 素朴概念・誤概念

- Abimbola, I. (1988). The problem of terminology in the study of student conceptions in science. *Science Education*, 72(2), 176–180.
- Clement, J. (1982). Students' preconceptions in introductory mechanics. *American Journal of Physics*, 50(1), 66–71.
- Driver, R. (1981). Pupils' alternative frameworks in science. *European Journal of Science Education*, 3(1), 93–101.
- Driver, R., & Easley, J. (1978). Pupils and paradigms: A review of literature related to concept development in adolescent science studies. *Studies in Science Education*, 5, 61–84.
- Driver, R., & Erickson, G. (1983). Theories in action: Some theoretical and empirical issues in the study of students' conceptual frameworks in science. *Studies in Science Education*, 10, 37–60.
- Driver, R., Squires, A., Rushworth, P., & Wood-Robinson, V. (1994). *Making sense of secondary science: Research into children's ideas*. Routledge.
- Gilbert, J., Osborne, R., & Fensham, P. (1982). Children's science and its consequences for teaching. *Science Education*, 66(4), 623–633.
- McCloskey, M. (1983). Intuitive physics. *Scientific American*, 248(4), 122–130.
- McCloskey, M., Caramazza, A., & Green, B. (1980). Curvilinear motion in the absence of external forces: Naive beliefs about the motion of objects. *Science*, 210(4474), 1139–1141.
- 森本信也・堀哲夫訳(1988)『子ども達はいかに科学理論を構成するか: 理科の学習論』東洋館出版社.
- Ogborn, J. (1985). Understanding Students' understandings: An example from dynamics. *European Journal of Science Education*, 7(2), 141-150.
- Osborne, R., & Freyberg, P. (1985). *Learning in Science: The Implications of Children's Science*. Auckland: Heinemann.
- 内田正男監訳(1993)『子ども達の自然理解と理科授業』東洋館出版社.
- Viennot, L. (1979). Spontaneous Reasoning in Elementary Dynamics. *European Journal of Science Education*, 1(2), 205-221.
- Viennot, L. (1985). Analysing students' reasoning in science: A pragmatic view of theoretical problems. *The European Journal of Science Education*, 7(2), 151-162.

● 概念変容

【引用文献】

- Dole, J. A., & Sinatra, G. M. (1998). Reconceptualizing change in the cognitive construction of knowledge. *Educational Psychologist*, 33(2-3), 109-128.
- Garrison, J. W., & Bentley, M. L. (1990). Science education, conceptual change and breaking with everyday experience. *Studies in Philosophy and Education*, 10(1), 19-35.
- Gregoire, M. (2003). Is It a Challenge or a Threat? A Dual-Process Model of Teachers' Cognition and Appraisal Processes During Conceptual Change. *Educational Psychology Review*, 15(2), 147-179.
- Nadelson, L. S., Heddy, B. C., Jones, S., Taasobshirazi, G., & Johnson, M. (2018). Conceptual change in science teaching and learning: Introducing the dynamic model of conceptual change. *International Journal of Educational Psychology*, 7(2), 151-195.
- ピアジェ, J(著), 滝沢武久(訳) (2004)『発生的認識論』白水社.
- Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W., & Gertzog, W. A. (1982). Accommodation of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change. *Science education*, 66(2), 211-227.

【参考文献】

- Driver, R., & Erickson, G. L. (1983). Theories-in-action: Some theoretical and empirical issues in the study of students' conceptual frameworks in science. *Studies in Science Education*, 10(1), 37-60.
- Duit, R., & Treagust, D. F. (2003). Conceptual change: A powerful framework for improving science teaching and learning. *International journal of science education*, 25(6), 671-688.
- Hewson, P. W. (1982). A case study of conceptual change in special relativity: The influence of prior knowledge in learning. *European Journal of Science Education*, 4, 61-78.
- Mortimer, E. F. (1995). Conceptual change or conceptual profile change? *Science & Education*, 4, 267-285.
- 村上功(2011)「概念変化についての諸理論」『心理学評論』第54巻, 第3号, 218-231.
- Pintrich, P. R., Marx, R. W., & Boyle, R. A. (1993). Beyond cold conceptual change: The role of motivational beliefs and classroom contextual factors in the process of conceptual change. *Review of Educational research*, 63(2), 167-199.
- Scott, P. H., Asoko, H. M., & Leach, J. (2007). Student conceptions and conceptual change learning in science. In S. Abell & N. Ledermann (Eds.). *Handbook of research on science education* (pp. 31-56). Mahwah, NJ: Erlbaum.
- Sinatra, G. M., & Pintrich, P. R. (Eds.) (2003). *Intentional conceptual change*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Strike, K. A., & Posner, G. J. (1985). A conceptual change view of learning and understanding. In L. West & L. Pines (Eds.), *Cognitive structure and conceptual change* (pp. 211-231). Orlando, FL.: Academic Press.
- 和田一郎(2022)「概念変容」一般社団法人日本理科教育学会(編)『理論と実践をつなぐ理科教育学研究の展開』東洋館出版社.

● 構成主義

- Claxton, G. (1993). Minitheories: A preliminary model for learning science. In P. Black & A. Lucas (Eds.), *Children's informal ideas in science* (pp. 45-61). Routledge.

- Driver, R. (1995). Constructivist approaches to science teaching. In L. Steffe & J. Gale (Eds.), *Constructivism in education* (pp. 385–400). Lawrence Erlbaum Associates.
- Driver, R., & Bell, B. (1986). Students' thinking and the learning of science: a constructivist view. *School Science Review*, 67(240), 443–456.
- Driver, R., & Easley, J. (1978). Pupils and paradigms: A review of literature related to concept development in adolescent science studies. *Studies in Science Education*, 5, 61–84.
- 堀哲夫・森本信也訳(1990)『子ども達は理科をいかに学習し教師はいかに教えるか』東洋館出版社.
- 稲垣佳代子訳(1980)『ピアジェ理論と幼児教育』チャイルド社.
- 森本信也・堀哲夫訳(1988)『子ども達はいかに科学理論を構成するか:理科の学習論』東洋館出版社.
- 森本信也(2013)『考える力が身につく対話的な理科授業』東洋館出版社.
- 森本信也編(2017)『理科授業をデザインする理論とその展開－自律的に学ぶ子どもを育てる－』東洋館出版社.
- 森藤義孝(2000)「構成主義の学習論に基づく理科学習指導とその問題」日本理科教育学会編『理科の教育』第49巻, 第12号,12-15.
- 中山迅・稲垣成哲監訳(1995)『子どもの学びを探る－知の多様な表現を基底にした教室をめざして－』東洋館出版社.
- Osborne, R. J., & Wittrock, M. C. (1983). Learning science: A generative process. *Science Education*, 67(4), 489–508.
- Osborne, R., & Wittrock, M. (1985). The generative learning model and its implications for science education. *Studies in Science Education*, 12, 59–87.
- Shayer, M., & Adey, P. (1981). *Towards a science of science teaching: Cognitive development and curriculum demand*. Heinemann Educational Books.
- 滝沢武久他(1986)『知能の誕生』有斐閣新書.
- 湯澤正通編(1998)『認知心理学から理科学習への提言』北大路書房.
- West, L. H. T., & Pines, A. L. (Eds.). (1985). *Cognitive structure and conceptual change*. Academic Press. (進藤公夫監訳(1994)『認知構造と概念転換』東洋館出版社.)

● 足場かけ

【引用文献】

- Bruner, J. S. (1978). The role of dialogue in language acquisition. In A. Sinclair, R., J. Jarvelle, and W. J.M. Levelt (eds.) *The Child's Concept of Language*. New York: Springer-Verlag.
- Schunk,D.H.(2008): *Learning Theories: An Educational Perspective*,Prentice Hall College Div
- ヴィゴツキー(著), 柴田義松(訳)(2005)『思考と言語』新読書社.
- Wood, D., Bruner, J. S, & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. *Child Psychology & Psychiatry & Allied Disciplines*, 17(2), 89-100.

【参考文献】

- Belland, B.R., Kim, C., & Hannafin, M.J. (2013). A framework for designing scaffolds that improve motivation and cognition. *Educational Psychologist*, 48(4), 243-270.

- Kawalkar, A., & Vijapurkar, J. (2013). Scaffolding Science Talk: The role of teachers' questions in the inquiry classroom. *International Journal of Science Education*, 35(12), 2004-2027.
- Lin, H.S., Hong, Z.R., & Lawrenz, F. (2012). Promoting and scaffolding argumentation through reflective asynchronous discussions. *Computers and Education*, 59(2), 378-384.
- Shepard, L.A. (2005). Linking formative assessment to scaffolding. *Educational Leadership*, 63(3), 66-70.
- Stone, C.A. (1998). Should we salvage the scaffolding metaphor? *Journal of Learning Disabilities*, 31(4), 409-413.
- Van de Pol, J., Volman, M., & Beishuizen, J. (2010). Scaffolding in teacher-student interaction: A decade of research. *Educational Psychology Review*, 22(3), 271-296.

● 転移

- 堀田晃毅・松浦拓也 (2021) 「理科が関わる学習の転移に関する諸外国を中心とした研究動向」『理科教育学研究』第62巻, 第1号, 23-35.
- Lobato, J. (2006). Alternative Perspectives on the Transfer of Learning: History, Issues, and Challenges for Future Research. *Journal of the Learning Sciences*, 15(4), 431-449.
- 奈須正裕・岡村吉永編著, 山口大学教育学部附属小学校著 (2024) 『転移する学力』東洋館出版社.
- National Research Council (2000). *How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School: Expanded Edition*. The National Academies Press. (森敏昭・秋田喜代美監訳, 21世紀の認知心理学を創る会訳 (2002) 『授業を変える: 認知心理学のさらなる挑戦』北大路書房)
- 白水始 (2012) 「認知科学と学習科学における知識の転移」『人工知能』第27巻, 第4号, 347-358.

● ラーニングプログレッションズ

- Alonzo, A. C., & Gotwals, A. W. (Eds.). (2012). *Learning progressions in science: Current challenges and future directions*. Sense Publishers.
- Jin, H., Krajcik, J. S., & Yan, D. (Eds.). (2025). *Handbook of research on science learning progressions*. Routledge.
- 山口悦司・出口明子 (2011) 「ラーニング・プログレッションズ: 理科教育における新しい概念変化研究」『心理学評論』第54巻, 第3号, 358-371.

● 認知発達

- Carey, S. (1985) *Conceptual Change in Childhood*. MIT Press. (小島康次・小林好和訳 (1994) 『子どもは小さな科学者か—J.ピアジェ理論の再考—』ミネルヴァ書房)
- Goddu, M. K., & Gopnik, A. (2022). Scientific Thinking and Reasoning in Infants and Young Children. In O. Houdé & G. Borst (Eds.), *The Cambridge Handbook of Cognitive Development*. *Cambridge Handbooks in Psychology* (pp. 299-317). Cambridge University Press.
- ガートン, A. F. 著, 丸野俊一・加藤和生監訳 (2008) 『認知発達を探る 問題解決者としての子ども』北大路書房.

- ゴスワミ, G. 著, 岩男卓実・上淵寿・古池若葉・富山直子・中島伸子訳 (2003)『子どもの認知発達』新曜社.
- National Research Council (2000). *How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School: Expanded Edition*. The National Academies Press. (森敏昭・秋田喜代美監訳, 21世紀の認知心理学を創る会訳 (2002)『授業を変える: 認知心理学のさらなる挑戦』北大路書房)
- レーラー, R., シュアブル, L. 著, 中島伸子訳 (2022)「科学的思考の発達」二宮克美・子安増生監訳, 郷式徹・山祐嗣編『児童心理学・発達科学ハンドブック第2巻』福村出版, 1013-1074.
- 森口祐介(2023)『子どもから大人が生まれるとき 発達科学が解き明かす子どもの心の世界』日本評論社.

● 幼児期の理科教育

【引用文献】

- 後藤みな (2022)「ドイツの幼児教育におけるプロジェクト活動のテーマと取組みの特徴—自然科学に関する事例を中心に—」『科学教育研究』第46巻, 第4号, 397-410.
- J. D. ハーレン・M. S. リブキン著, 深田昭三・隅田学監訳 (2007)『8歳までに経験しておきたい科学』北大路書店.
- JFMK (2021)/KMK (2022). *Gemeinsamer Rahmen der Länder für die frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen*. Retrieved from https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_06_03-Fruhe-Bildung-Kindertageseinrichtungen.pdf (accessed 2025.2.28)
- 森岡常蔵 (1927)『高等小学校規定の改正, 青年訓練所の本旨, 幼稚園令の精神』(『教育学術界』別刷), モナス.
- 文部科学省 (2018)『幼稚園教育要領解説』フレーベル館.
- 文部省 (1968)『幼稚園教育指導書 一般書』フレーベル館.
- 文部省 (1979)『幼稚園教育百年史』ひかりのくに.
- 大場牧夫・高杉自子・森上史郎 (1989)『幼稚園教育要領解説<平成元年告示>』フレーベル館.

【参考文献】

- 福元真由美 (2022)「「教育の現代化」における「科学遊び」の特徴と意味—1960~70年代の雑誌『幼児と保育』に掲載された記事の検討を中心に—」幼児教育史学会監修, 小玉亮子・一見真理子編『幼児教育史研究の新地平<下巻> 幼児教育の現代史』萌文書林, 172-194.
- 小泉英明・秋田喜代美・山田敏之 (2007)『幼児期に育つ「科学する心」 すこやかで豊かな脳と心を育てる7つの視点』小学館.
- 瀧川光治 (2006)『日本における幼児期の科学教育史・絵本史研究』風間書房.

● 空間認知

- Chikha, A. B., Khacharem, A., Trabelsi, K., & Bragazzi, N. L. (2021). The effect of spatial ability in learning from static and dynamic visualizations: A moderation analysis in 6-year-old children. *Frontiers in Psychology, 12*, 583968.
- Dumontheil, I., & Klingberg, T. (2012). Brain activity during a visuospatial working memory task predicts arithmetical performance 2 years later. *Cerebral cortex, 22*(5), 1078-1085.
- Fiorella, L., & Mayer, R. E. (2017). Spontaneous spatial strategy use in learning from scientific text. *Contemporary Educational Psychology, 49*, 66-79.
- 原田勇希 (2019)「視空間認知能力による中学校理科の学業達成と動機づけへの影響: 心的イメージ処理の2側面に着目した実証的研究」[博士学位論文, 北海道大学, 甲第13573号]
- 原田勇希・鈴木誠 (2018)「心的イメージ処理特性が中学校理科の期待信念に及ぼす影響」『日本教育工学会論文誌』第41巻, 第4号, 315-327
- Höffler, T. N. (2010). Spatial ability: Its influence on learning with visualizations: A meta-analytic review. *Educational Psychology Review, 22*, 245-269.
- Kozhevnikov, M., Motes, M. A., & Hegarty, M. (2007). Spatial visualization in physics problem solving. *Cognitive science, 31*(4), 549-579.
- Linn, M. C., & Petersen, A. C. (1985). Emergence and characterization of sex differences in spatial ability: A meta-analysis. *Child Development, 1479-1498*.
- McGrew, K. S. (2009). CHC theory and the human cognitive abilities project: standing on the shoulders of the giants of psychometric intelligence research. *Intelligence, 37*(1), 1-10.
- Mix, K. S., Hambrick, D. Z., Rani, S. V., Burgoyne, A. P., & Levine, S. C. (2018). The latent structure of spatial skill: a test of the 2 × 2 typology. *Cognition, 180*, 268-278.
- Newcombe, N. S., & Shipley, T. F. (2015). *Thinking about spatial thinking: new typology, new assessments. Studying visual and spatial reasoning for design creativity*. Springer, 179-192.
- 新美亮輔・上田彩子・横澤一彦 (2021)『オブジェクト認知』勁草書房
- Rimfeld, K., Shakeshaft, N. G., Malanchini, M., Rodic, M., Selzam, S., Schofield, K., ... & Plomin, R. (2017). Phenotypic and genetic evidence for a unifactorial structure of spatial abilities. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 114*(10), 2777-2782.
- Sorby, S., Veurink, N., & Streiner, S. (2018). Does spatial skills instruction improve STEM outcomes? The answer is 'yes'. *Learning and Individual Differences, 67*, 209-222.
- Tanaka, J. W., & Curran, T. (2001). A neural basis for expert object recognition. *Psychological Science, 12*(1), 43-47.
- Tanaka, J. W., Curran, T., & Sheinberg, D. L. (2005). The training and transfer of real-world perceptual expertise. *Psychological Science, 16*(2), 145-151.
- Tosto, M. G., Hanscombe, K. B., Haworth, C. M., Davis, O. S., Petrill, S. A., Dale, P. S., ... & Kovas, Y. (2014). Why do spatial abilities predict mathematical performance?. *Developmental Science, 17*(3), 462-470.
- Uttal, D. H., & Cohen, C. A. (2012). Spatial thinking and STEM education: When, why, and how? In B. H. Ross (Ed.), *The psychology of learning and motivation* (pp. 147-181). Elsevier Academic Press.
- Uttal, D. H., Meadow, N. G., Tipton, E., Hand, L. L., Alden, A. R., Warren, C., & Newcombe, N. S. (2013). The malleability of spatial skills: A meta-analysis of training studies. *Psychological Bulletin, 139*(2), 352-402.
- Xie, F. et al. (2020). Is spatial ability related to mathematical ability?: A meta-analysis. *Educational Psychology Review, 32*(1), 113-155.

- Yan, Z., Yu, X., Cheng, D., Ma, C., & Zhou, X. (2023). Spatial ability and science achievement more closely associated in eighth-graders than in fourth-graders: A large-scale study. *International Journal of Science Education*, 45(11), 873-894.

● 創造性

- 阿部慶賀 (2019)『創造性はどこから来るか』共立出版.
- Kind, P. M., & Kind, V. (2007). Creativity in science education. *Studies in Science Education*, 43(1), 1-37.
- Lamb, K., & Dekelaita-Mullet, D. R. (2025). Integrating creativity in science education. In *The Oxford Handbook of Creativity and Education* (pp. 581–604) Oxford University Press.
- Sternberg, R. J. (Ed.) (1999). *Handbook of Creativity*. Cambridge University Press.
- Plucker, J. A., Guo, J., & Makel, M.C. (2018). Creativity. In *Handbook of Giftedness in Children* (pp. 81-99), Springer.
- ポール・トランス (1981)『創造性修業学』東京心理.
- 湯川秀樹 (1966)『創造的人間』筑摩書房.

● 認識的認知

- Chinn, C. A., Rinehart, R. W., & Buckland, L. A. (2014). Epistemic cognition and evaluating information: Applying the AIR model of epistemic cognition. In D. Rapp & J. Braasch (Eds.), *Processing inaccurate information: Theoretical and applied perspectives from cognitive science and the educational sciences* (pp. 425-453). MIT Press.
- Greene, J. A., Sandoval, W. A., & Bråten, I. (Eds.). (2016). *Handbook of epistemic cognition*. Routledge.
- Hofer, B. K. & Pintrich, P. R. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. *Review of Educational Research*, 67, 88-140.
- 望月俊男・クラーク＝A＝チン・山口悦司・大浦弘樹 (2022)「ポスト真実時代における認識的認知に基づく情報リテラシーとその学習環境のデザイン」『教育システム情報学会誌』第39巻, 第1号, 17-34.
- Sandoval, W. A., Greene, J. A., & Bråten, I. (2016). Understanding and promoting thinking about knowledge: Origins, issues, and future directions of research on epistemic cognition. *Review of Research in Education*, 40, 457-496.
- 山口悦司 (2022)「認識的認知」一般社団法人日本理科教育学会編著『理論と実践をつなぐ理科教育学研究の展開』東洋館出版社, 136-141.

● 科学ニュースの信頼性

- Allchin, D. (2011). Evaluating knowledge of the nature of (whole) science, *Science Education*, 95(3), 518–542.
- Allchin, D., & Zemplén, G. Á. (2020). Finding the place of argumentation in science education: Epistemics and Whole Science, *Science Education*, 104(5), 907–933.
- COR(Civic Online Reasoning). <https://cor.inquirygroup.org/>, (2025/2/10)
- CRT-F. <https://ctrl-f.ca/en/>, (2025/2/10)

- Höttecke, D., & Allchin, D. (2020). Reconceptualizing nature-of-science education in the age of social media, *Science Education*, 104(4), 641–666.
- Howell, E. L., & Brossard, D. (2021). (Mis)informed about what? What it means to be a science-literate citizen in a digital world, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(15), e1912436117.
- Kozyreva, A., et al. (2024). Toolbox of individual-level interventions against online misinformation, *Nature Human Behaviour*, 1–9.
- Lederman, J. S., et al. (2014). Meaningful assessment of learners' understandings about scientific inquiry—The views about scientific inquiry (VASI) questionnaire, *Journal of Research in Science Teaching*, 51(1), 65–83.
- OECD (2023). PISA 2025 Science Framework Draft, <https://pisa-framework.oecd.org/science-2025/>, (2025/2/10)
- Osborne, J., & Pimentel, D. (2022). Science, misinformation, and the role of education, *Science*, 378(6617), 246–248.
- Sharon, A. J., & Baram-Tsabari, A. (2020). Can science literacy help individuals identify misinformation in everyday life?, *Science Education*, 104(5), 873–894.

● メタ認知

- Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry. *American psychologist*, 34(10), 906.
- Flavell, J. H. (1987). Speculations about the Nature and Development of Metacognition. In F. E. Weinert, & R. Kluwe (Eds.), *Metacognition, Motivation, and Understanding* (pp. 21-29). Lawrence Erlbaum Associates.
- 原田勇希・久坂哲也・草場実・鈴木誠 (2020)「理科教育用メタ認知測定尺度の再考—off-line メソッドの限界と今後に向けて—」『理科教育学研究』第60巻, 第3号, 627-641.
- 久坂哲也 (2016)「我が国の理科教育におけるメタ認知の研究動向」『理科教育学研究』第56巻, 第4号, 397-408.
- Nelson, T.O., & Narens L. (1990) Metamemory: A Theoretical Framework and New Findings. In Bower, G.(Ed), *The Psychology of Learning and Motivation: Advances in Research and Theory* (pp.125-173). Academic Press.
- Nelson, T. O., & Narens, L. (1994). Why investigate metacognition? In J. Metcalfe & A. P. Shimamura (Eds.), *Metacognition: Knowing about knowing* (pp. 1-25). The MIT Press.
- Ohtani, K., & Hisasaka, T. (2018). Beyond intelligence: A meta-analytic review of the relationship among metacognition, intelligence, and academic performance. *Metacognition and Learning*, 13, 179-212.
- Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. *Journal of educational psychology*, 82(1), 33.
- Veenman, M. V. J. (2011). Learning to self-monitor and self-regulate. In R. Mayer, & P. Alexander (Eds.), *Handbook of research on learning and instruction* (pp. 197-218). Routledge.
- Xie, Y., Zeng, F., & Yang, Y. (2024). A meta-analysis of the relationship between metacognition and academic achievement in mathematics: From preschool to university. *Acta psychologica*, 249, 104486. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2024.104486>
- Zohar, A., & Barzilai, S. (2013). A review of research on metacognition in science education: Current and future directions. *Studies in Science education*, 49(2), 121-169.

● 批判的思考

- Abrami, P. C., Bernard, R. M., Borokhovski, E., Wade, A., Surkes, M. A., Tamim, R. & Zhang, D. (2008). Instructional interventions affecting critical thinking skills and dispositions: A stage 1 meta- analysis. *Review of Educational Research*, 78 (4), 1102-1134.
- Ennis, R. H. (1962). A concept of critical thinking: A proposed basis for research in the teaching and evaluation of critical thinking ability. *Harvard Educational Review*, 32(1), 81-111.
- Ennis, R. H. (1987). A taxonomy of critical thinking dispositions and abilities. In Baron, J. B. & Sternberg, R. J. (Eds.), *Teaching thinking skills: Theory and practice*. Freeman and Company.
- Kinoshita H. (2022). Teaching of critical thinking skills by science teachers in Japanese primary schools. *Journal of Baltic Science Education*, 21(5), 801-816.
- 楠見孝(1996)「帰納的推論と批判的思考」市川伸一編『認知心理学4 思考』東京大学出版会, 37-60.
- McPeck, J. E. (1981). *Critical thinking and education*. St. Martin's.
- 道田泰司(2001)「批判的思考の諸概念:人はそれを何だと考えているか?」『琉球大学教育学部紀要』第59巻, 109-127.
- Paul, R. W. & Elder, L. (2001). *Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life*. Prentice Hall.

● 知的謙虚さ

- Godfrey, H., & Erduran, S. (2023). Argumentation and intellectual humility: a theoretical synthesis and an empirical study about students' warrants. *Research in Science & Technological Education*, 41(4), 1350-1371.
- Hopkin, C. R., Hoyle, R. H., & Toner, K. (2014). Intellectual humility and reactions to opinions about religious beliefs. *Journal of Psychology and Theology*, 42(1), 50-61.
- Huynh, A. C., & Grossmann, I. (2020). A pathway for wisdom-focused education. *Journal of Moral Education*, 49(1), 9-29.
- 川崎弘作・中山貴司・雲財寛(2017)「「理論」の構築過程に基づく小学校理科学習指導に関する研究— 粒子領域固有の認識方法の獲得と人間性の育成に着目して—」『日本教科教育学会誌』第40巻, 第3号, 47-58.
- 川崎弘作・雲財寛・中山貴司(2022)「小学校理科における「法則」の構築過程に基づく学習指導による知的謙虚さの育成」『理科教育学研究』第63巻, 第1号, 41-51.
- 川崎弘作・雲財寛・中村大輝・中嶋亮太・橋本日向(2024)「小学校理科において知的謙虚さをどのように育成するか—生命領域におけるモデリングに着目して—」『科学教育研究』第48巻, 第2号, 72-86.
- Krumrei-Mancuso, E. J., & Rouse, S. V. (2016). The Development and Validation of the Comprehensive Intellectual Humility Scale. *Journal of Personality Assessment*, 98(2), 209-221.
- Krumrei-Mancuso, E. J., Haggard, M. C., LaBouff, J. P., & Rowatt, W. C. (2020). Links between intellectual humility and acquiring knowledge. *The Journal of Positive Psychology*, 15(2), 155-170.

- Lapsley, D., & Chaloner, D. (2020). Post-truth and science identity: A virtue-based approach to science education. *Educational Psychologist*, 55(3), 132-143.
- Porter, T., Elnakouri, A., Meyers, E. A., Shibayama, T., Jayawickreme, E., & Grossmann, I. (2022). Predictors and consequences of intellectual humility. *Nature Reviews Psychology*, 1(9), 524-536.
- Samuelson, P. L., Jarvinen, M. J., Paulus, T. B., Church, I. M., Hardy, S. A., & Barrett, J. L. (2015). Implicit theories of intellectual virtues and vices: A focus on intellectual humility. *The Journal of Positive Psychology*, 10(5), 389-406.
- Pritchard, D. (2020). Educating for intellectual humility and conviction. *Journal of Philosophy of Education*, 54(2), 398-409.
- 雲財寛・川崎弘作 (2023) 「小学校理科における知的謙虚さ尺度の開発」『科学教育研究』第47巻, 第4号, 411-422.
- Whitcomb, D., Battaly, H., Baehr, J. & Howard-Snyder, D. (2017). Intellectual Humility: Owing Our Limitations. *Philosophy and Phenomenological Research*, 94(3), 509-539.
- Zachry, C. E., Phan, L. V., Blackie, L. E., & Jayawickreme, E. (2018). Situation-based contingencies underlying wisdom-content manifestations: Examining intellectual humility in daily life. *The Journals of Gerontology: Series B*, 73(8), 1404-1415.

● 動機づけ

- Csikszentmihalyi, M. (1975). *Beyond boredom and anxiety: Experiencing flow in work and play*. New York: John Wiley & Sons.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227-268.
- Eccles, J. S., & Wigfield, A. (2002). Motivational beliefs, values, and goals. *Annual Review of Psychology*, 53(1), 109-132.
- 原田勇希・草場実 (2021) 「観察・実験に対する興味と自己効力感が学習方略の使用傾向に及ぼす相乗効果—期待×価値理論に基づく交互作用に着目して—」『理科教育学研究』第62巻, 第1号, 309-321.
- 鹿毛雅治 (2013) 『学習意欲の理論: 動機づけの教育心理学』金子書房
- Mao, P., Cai, Z., He, J., Chen, X., & Fan, X. (2021). The relationship between attitude toward science and academic achievement in science: A three-level meta-analysis. *Frontiers in psychology*, 12, 784068.
- Nagengast, B., Marsh, H. W., Scalas, L. F., Xu, M. K., Hau, K.-T., & Trautwein, U. (2011). Who Took the “×” out of Expectancy-Value Theory? A Psychological Mystery, a Substantive-Methodological Synergy, and a Cross-National Generalization. *Psychological Science*, 22(8), 1058-1066.
- Schunk D.H., Meece J.L., Pintrich P.R. (2014). *Motivation in education: Theory, research, and applications*. Pearson.
- Zagzebski, L. (2003). Intellectual motivation and the good of truth. In M. DePaul & L. Zagzebski (Eds.), *Intellectual virtue: Perspectives from ethics and epistemology*. (pp.135-154) Oxford University Press.

● 有用性の認識

- 濱保和治・山崎敬人・岡田大爾 (2019)「理科学習の有用性を実感させるキャリア教育の実践的研究—理科学習における社会人講師活用の効果の考察を通して—」『理科教育学研究』第59巻, 第3号, 467-475.
- Huxley, T. H. (1895). *Collected Essays vol. III: Science and Education*, 136-139.
- 石井俊行・榊本有真・南口有砂 (2020)「理科学習の意義や有用性を実感させるための指導法の検討—小学6年「てこの利用」に爪切りを導入することの効果—」『奈良教育大学紀要』第69巻, 第1号, 125-131.
- 木村仁泰 (1973)「第1章 理科教育の成立根拠」『理科教育学原理』明治図書, 13-23.
- 西内舞・川崎弘作・雲財寛・稲田結美・角屋重樹 (2020)「科学的能力から理科学習の意義を認識すると学習者の動機づけは向上するか—「地学基礎」を履修する高校生を対象として—」『理科教育学研究』第60巻, 第3号, 615-626.
- 小川博士・高橋厚志・池野弘昭・竹本石樹・平田豊誠・松本伸示 (2019)「実社会・実生活との関連を志向する真正の学習論に着目した中学校理科の単元開発とその実践—生徒の科学や理科学習に対する態度に与える効果—」『理科教育学研究』第59巻, 第3号, 345-356.
- 山田雄也・清水孝治・大鹿聖公 (2019)「中学校理科においてキャリア教育の視点を取り入れたリーフレット教材の開発と授業実践」『愛知教育大学教職キャリアセンター紀要』第4巻, 153-159.
- Yeager, D. S., Henderson, M. D., Paunesku, D., Walton, G. M., D'Mello, S., Spitzer, B. J., & Duckworth, A. L. (2014). Boring but important: A self-transcendent purpose for learning fosters academic self-regulation. *Journal of Personality and Social Psychology*, 107(4), 559–580.

● 自己調整学習

【引用文献】

- バリー・J・ジマーマン, デイル・H・シャンク (塚野州一編訳) (2006)『自己調整学習の理論』北大路書房.
- Hadwin, A. F., Järvelä, S., & Miller, M. (2011). Self-regulated, co-regulated, and socially shared regulation of learning. In B. J. Zimmerman & D. H. Schunk (Eds.), *Handbook of self-regulation of learning and performance* (pp. 65–84). Routledge/Taylor & Francis Group.
- 和田一郎・澤田大明・榊渕幸人 (2024)「理科学習におけるメタ認知・認知・情意の調整構造に関する研究」, 『横浜国立大学教育学部紀要 I 教育科学』第7巻, 348-361.
- Zimmerman, B. J., & Moylan, A. R. (2009). Self-regulation: Where metacognition and motivation intersect. In D. J. Hacker, J. Dunlosky, & A. C. Graesser (Eds.), *Handbook of metacognition in education* (pp. 299–315). Routledge/Taylor & Francis Group.

【参考文献】

- 本間峻太・長沼武志・和田一郎 (2016)「社会的文脈における学習の調整を通じた子どもの科学概念構築過程に関する事例的研究—小学校理科「空気と水の性質」の単元を事例として—」『臨床教科教育学会誌』第16巻, 第2号, 65-76.
- Schraw, G., Crippen, K.J. and Hartley, K. (2006) Promoting Self-Regulation in Science Education: Metacognition as Part of a Broader Perspective on Learning. *Research in Science Education*, 36, 111-139.

- 和田一郎・森本信也(2014)「理科における自己調整学習を促進する教授方略についての事例研究」『日本教科教育学会誌』第37巻, 第2号, 15-27.
- 和田一郎・熊谷あすか・森本信也(2011)「理科における自己調整学習の成立過程の分析とその教授論的展開に関する研究」『理科教育学研究』第52巻, 第1号, 121-133.
- Winne, P. H., & Baker, R. S. (2013). The potentials of educational data mining for researching metacognition, motivation and self-regulated learning. *Journal of Educational Data Mining*, 5(1), 1-8.

● 評価の種類

- 有本昌弘(2008)「監訳者あとがき」OECD教育研究革新センター編『形成的アセスメント—人格形成のための対話型学習をめざして』明石書店, 272-281.
- ブルーム, B.S., ヘステインクス, J.T., マドウス, G.F.(梶田叡一・渋谷憲一・藤田恵璽監訳)(1973)『教育評価ハンドブック—教科学習の形成的評価と総括的評価—』第一法規出版.
- Earl, L.M.(2013). *Assessment as Learning: Using Classroom Assessment to Maximize Student Learning*. Corwin Press, 25-33.
- 松下佳代(2025)『測りすぎの時代の学習評価論』勁草書房.
- 田中耕治(2008)『教育評価』岩波書店.
- タイラー, R.W.(金子孫市監訳)(1978)『現代カリキュラム研究の基礎』日本教育経営協会.

● 学習の評価

- ブルーム, B. S.ほか(梶田叡一・渋谷憲一・藤田恵璽訳)(1973)『教育評価法ハンドブック: 教科学習の形成的評価と総括的評価』第一法規出版.
- 国立教育政策研究所(2020)『「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料(小学校理科)』Retrieved from https://www.nier.go.jp/kaihatsu/pdf/hyouka/r020326_pri_rika.pdf
- 文部科学省(2018)『小学校学習指導要領(平成29年告示)』東洋館出版社.
- 文部科学省(2018)『中学校学習指導要領(平成29年告示)』東山書房.
- 西岡加名恵・石井英真・田中耕治編(2015)『新しい教育評価入門: 人を育てる評価のために』有斐閣コンパクト.
- 鈴木秀幸(2021)『これだけはおさえない学習評価入門: 「深い学び」をどう評価するか』図書文化.

● 学習のための評価

- 松下佳代(2025)『測りすぎの時代の学習評価論』勁草書房.
- 二宮衆一(2022)「教育評価の機能」西岡加名恵・石井英真・田中耕治編『新しい教育評価入門—人を育てる評価のために[増補版]』有斐閣, 53-78.
- 二宮衆一(2013)「イギリスのARGによる「学習のための評価」論の考察」『教育方法学研究』第38巻, 97-107.
- Assessment Reform Group(1999). *Assessment for Learning: Beyond the Black Box*. University of Cambridge School of Education.

- Sadler, D. R. (1989). Formative assessment and the design of instructional systems. *Instructional Science*, 18(2), 119-144.
- 渡辺理文・杉野さち子・森本信也 (2021)「理科授業における形成的アセスメントに基づく学習評価に関する質的研究—小学校第5学年「物の溶け方」を事例にして—」『理科教育学研究』第62巻, 第1号, 159-172.
- Wiliam, D. (2010). The role of formative assessment in effective learning environments. Dumont, H., Instance, D. & Benavides, F. (Eds.) *The Nature of Learning: Using Research to Inspire Practice*, OECD, 135-159.
- Harlen, W.(2012). On the Relationship between Assessment for Formative and Summative Purposes. Gardner, J.(Ed.) *Assessment and Learning(Second Edition)*, SAGE, 87-102.
- Hattie, J. (2009). *Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses related to achievement*. Routledge.
- Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B. & Wiliam, D. (2003). *Assessment for Learning: Putting It into Practice*. Open University Press.

● 学習としての評価

- 安彦忠彦 (1987)『自己評価』図書文化, 75.
- 東洋 (2001)『子どもの能力と教育評価』(第2版), p. ii, 東京大学出版会.
- 飯田寛志・後藤顕一 (2015)「高等学校における相互評価表を用いた理科授業の実践とその検討—学習への取組意欲の高まりに着目して—」『理科教育学会理科教育学研究』第56巻, 第3号, 285-297.
- 生田依子・真井克子 (2020)「ルーブリックと相互評価表を用いたSSH『探究科学』の評価」『日本理科教育学会年会論文集』第18巻, 121.
- Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (1999). *How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School*. Washington, DC: The National Academies Press. (森敏昭・秋田喜代美監訳(2002)『授業を変える: 認知心理学のさらなる挑戦』北大路書房)
- 伊藤克治 (2020)「教員養成系大学の化学実験における相互評価表の活用」『化学と教育』第68巻, 第3号, 118-121
- 北尾倫彦 (2006)『学びを引き出す学習評価』図書文化, 74-79.
- Earl, L. (2013). *Assessment as Learning: Using Classroom Assessment to Maximize Student Learning* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
- 松原静郎 (2019)『理科における持続発展教材と定型モデル化学習の実践』桐蔭横浜大学出版社
- 文部科学省 (2021)「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す, 個別最適な学びと, 協働的な学びの実現～(答申)」
- 奈須正裕 (2014)「動機付け心理学から見た理科の学習意欲」『理科の教育』第63巻, 第12号, 5-8.
- Sawyer・森敏昭, 秋田喜代美 監訳(2009)『学習科学ハンドブック』培風館, 3.
- 田中拓哉 (2025)「小学校の理科授業における相互表活動を取り入れた考察改善の実践」『RIMSE』8-10.
- 田中耕治 (2013)『教育評価と教育実践の課題「評価の時代」を拓く』三学出版, 215.
- 田中博之 (2024)「生成AIを生徒が探究的な学習において活用する学習方法に関する一考察」『早稲田大学大学院教育学研究科紀要』第34号, 33-45.
<https://waseda.repo.nii.ac.jp/record/2001250/f>
- 辰野千尋 (2006)『学び方の科学』図書文化.

- 中央教育審議会(2021)『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」文部科学省。
<https://www.mext.go.jp/kaigi/>
- 山内慎也・郡司賀透・飯田寛志・後藤顕一(2022)「中学校理科における考察の意識に関する一考察—相互評価活動を用いた学習活動を通して—」『理科教育学研究』第62巻, 第3号, 643-653.
- Western and Northern Canadian Protocol for Collaboration in Education (2006). “Rethinking Classroom Assessment with Purpose in Mind: Assessment for Learning, Assessment as Learning, Assessment of Learning”, Manitoba Education, Citizenship and Youth, p.15

● 描画法

- Chang, H. Y., Lin, T. J., Lee, M. H., Lee, S. W. Y., Lin, T. C., Tan, A. L., & Tsai, C. C. (2020). A systematic review of trends and findings in research employing drawing assessment in science education. *Studies in Science Education*, 56(1), 77-110.
<https://doi.org/10.1080/03057267.2020.1735822>
- リチャードホワイト／リチャード・ガンストン著 中山迅・稲垣成哲監訳(1995)『子どもの学びを探る——知の多様な表現を基底にした教室を目指して——』東洋館出版社.
- 中山迅・稲垣成哲 編著(1998)『理科授業で使う思考と表現の道具——概念地図法と描画法入門——』明治図書.
- 兒玉秀人・中山迅(1997)「理科授業における知的表現の道具としての描画法利用の事例的研究」『日本理科教育学会研究紀要』第37巻, 第3号, 47-56.
- 中山迅(1996)「自分の見方や考え方を深める学習指導」『初等教育資料』649, 8-13.

● コンセプトマップ

【引用文献】

- 舟生日出男・稲垣成哲・山口悦司・出口明子・山本智一(2005)「再構成型コンセプトマップ共同作成ソフトウェアに関する実践的研究」『科学教育研究』第29巻, 第1号, 12-24.
- 中山迅, 稲垣成哲編著(1998)『理科授業で使う思考と表現の道具—概念地図法と描画法入門—(授業への挑戦160)』明治図書
- Novak, J. D. & Gowin, D. B. (1984). *Learning how to learn*. Cambridge University Press. (福岡敏行・弓野憲一監訳 (1992)『子どもが学ぶ新しい学習法—概念地図によるメタ学習—』東洋館出版社)
- Hartmeyer, R., Stevenson, M.P. & Bentsen, P. (2018) A systematic review of concept mapping-based formative assessment processes in primary and secondary science education. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 25(6), 598-619.
- White, R., & Gunstone, R. (1992). *Probing understanding*. Routledge. (中山迅・稲垣成哲監訳(1998). 『子どもの学びを探る 知の多様な表現を基底にした教室を目指して』東洋館出版社)
- 山口悦司・稲垣成哲・福井真由美・舟生日出男(2002)「コンセプトマップ:理科教育における研究動向とその現代的意義」『理科教育学研究』第43巻, 第1号, 29-51.

【参考文献】

- 出口明子・舟生日出男・山口悦司・稲垣成哲(2017)「自己と他者の思考過程の比較を通じたリフレクションを支援するコンセプトマップ作成ソフトウェアの開発と実践的評価」『理科教育学研究』第57巻, 第4号, 337-349.

- 出口明子・山口悦司・舟生日出男・稲垣成哲 (2005) 「再構成型コンセプトマップ作成ソフトウェアの機能拡張と実験的評価：再生プロセスのブックマーク機能の有効性について」『科学教育研究』第29巻, 第2号, 120-132.
- 出口明子・山口悦司・舟生日出男・稲垣成哲 (2016) 「コンセプトマップのノード圧縮を支援するソフトウェアの開発と実践的評価」『理科教育学研究』第57巻, 第1号, 35-44.
- 稲垣成哲・舟生日出男・山口悦司 (2001) 「再構成型コンセプトマップ共同作成ソフトウェアの開発と評価」『科学教育研究』第25巻, 第5号, 304-315.
- 加藤圭司・的場康成・遠西昭寿 (1986) 「「岩石」に関する概念構造～教育学部非理科系学生におけるConcept Maps～」『地学教育』第39巻, 第5号, 177-184.
- 森田裕介・中山実・清水康敬 (2000) 「コンセプトマップの統合性を用いた学習者変容の評価に関する一考察」『科学教育研究』第24巻, 第2号, 114-121.
- 森田裕介・榊原雄太郎 (1995) 「学習者の作成したコンセプトマップの変容と授業過程の関わりについての一考察」『科学教育研究』第19巻, 第2号, 86-94.
- 齋藤裕一郎・遠西昭寿 (2008) 「コンセプトマップにおけるノード圧縮とその効果：メタ認知・メタ学習のツールとして活用するために」『理科教育学研究』第49巻, 第2号, 19-27.
- 山口悦司・稲垣成哲・舟生日出男・疋田直子 (2002) 「再構成型コンセプトマップ作成ソフトウェアに関する実践的研究：小学校の授業における利用可能性の検討」『理科教育学研究』第43巻, 第2号, 15-28.

● フィードバック

- Clarke, S. (2001). *Unlocking Formative Assessment: Practical Strategies for Enhancing Pupils' Learning in the Primary Classroom*. Hodder Education.
- Hattie, J. (2012). *Visible learning for teachers: Maximizing impact on learning*. Routledge.
- Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81-112.
- Hattie, J. & Yates, G. (2014). *Visible Learning and the Science of How We Learn*. Routledge.
- Kluger, A. N. & DeNisi, A. (1996). The effects of feedback interventions on performance: A historical review, a meta-analysis, and a preliminary feedback intervention theory. *Psychological Bulletin*, 119(2), 254-284.
- Sadler, D. R. (1989). Formative assessment and the design of instructional systems. *Instructional Science*, 18(2), 119-144.

● アセスメント・リテラシー

- Abell, S.K. & Siegel, M.A. (2011). Assessment literacy: What science teachers need to know and be able to do. Corrigan, D., Dillon, J. & Gunstone, R. (Eds.) *The professional knowledge base of science teaching*, Springer, 205-221.
- 石井洋 (2016) 「数学教師のアセスメント・リテラシーに関する一考察—理論的枠組みの提案—」『数学教育学研究』第23巻, 第1号, 21-31.
- 小柳和喜雄 (2015) 「教員の専門的能力としてのアセスメント・リテラシーに関する予備的研究」『奈良教育大学教職大学院研究紀要「学校教育実践研究」』第7巻, 63-73.
- 渡辺理文・杉野さち子・森本信也 (2022) 「理科教師のアセスメント・リテラシーに関する質的研究—半構造化面接と授業分析を基にして—」『理科教育学研究』第63巻, 第1号, 71-84.
- Morrison, J. A., & Lederman, N. G. (2003). Science teachers' diagnosis and understanding of students' preconceptions. *Science Education*, 87(6), 849-867.

- 渡辺理文・杉野さち子・森本信也 (2023) 「評価に関する知識を整理して活用しようーアセスメント・リテラシーのモデルからの整理ー」『理科の教育』第856巻, 48-49.
- Stiggins, R., Arter, J., Chappuis, J. & Chappuis, S. (2004). *Classroom Assessment for-Student Learning: Doing It Right—Using It Well*. Pearson Education.
- Hannigan, C., Alonzo, D. & Oo, C. Z. (2022). Student assessment literacy: Indicators and domains from the literature. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 29(4), 482–504.
- Webb, N.L. (2002). Assessment Literacy in a Standards-Based Urban Education Setting. A paper presented at the American Educational Research Association Annual Meeting in New Orleans.

● 学力測定

- Catalano, A. J., & Marino, M. A. (2020). *Measurements in evaluating science education: A compendium of instruments, scales, and tests*. Routledge.
- Liu, X. (2020). *Using and developing measurement instruments in science education: a Rasch modeling approach 2nd edition*. IAP.
- Messick, S. (1995). Validity of psychological assessment: Validation of inferences from persons' responses and performances as scientific inquiry into score meaning. *American Psychologist*, 50(9), 741–749. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.50.9.741>

● コンピューター使用型テスト (CBT)

- Istiyono, E., Dwandaru, W. S. B., Setiawan, R., & Megawati, I. (2020). Developing of Computerized Adaptive Testing to Measure Physics Higher Order Thinking Skills of Senior High School Students and Its Feasibility of Use. *European Journal of Educational Research*, 9(1), 91-101.
- 加納圭・後藤崇志・塩瀬隆之 (2020) 「全国学力・学習状況調査「小学校理科」の教科横断的分析」『科学教育研究』第44巻, 第2号, 77-85.
- 中村大輝 (2024) 「生成AIによる対話的フィードバックを組み込んだコンピュータ適応型テストの開発」『日本科学教育学会研究会研究報告』第39巻, 第2号, 247-250.
- 文部科学省 (2024) 「令和7年度以降の全国学力・学習状況調査(悉皆調査) CBTでの実施について(令和6年9月改定)」
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakuryoku-chousa/1421443_00005.htm
- Zhai, X., & Pellegrino, J. W. (2023). Large-scale assessment in science education. In *Handbook of research on science education Volume III* (pp. 1045-1097). Routledge.

6. 理科の教師教育

● 教員の専門的成長

- Abell, S. K. (2007). Research on science teacher knowledge. In S. K. Abell & N. G. Lederman (Eds.), *Handbook of research on science education* (pp. 1105-1149). Lawrence Erlbaum Associates.
- 秋田喜代美 (1993) 「教師の知識と思考に関する研究動向」『東京大学教育学部研究紀要』第32号, 221-232. <https://doi.org/10.15083/00029738>
- 中央教育審議会 (2024) 「『令和の日本型学校教育』を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について(答申)」の実現と多様な専門性有する質の高い教職員集団の形成(答申)」Retrieved from https://www.mext.go.jp/content/20240827-mxt_zaimu-000037727_01.pdf (accessed 2025.02.01)
- 文部科学省 (n.d.). 「教員の地位に関する勧告」 Retrieved from <https://www.mext.go.jp/unesco/009/1387153.htm> (accessed 2025.01.09)
- 越智拓也 (2022) 「反省的実践家」日本理科教育学会編『理論と実践をつなぐ理科教育学研究の展開』東洋館出版社, 296-301.
- 越智拓也・磯崎哲夫 (2016) 「理科教員養成における教育実習生の教師知識の発達に関する質的研究」『学習システム研究』第3号, 1-12. <https://doi.org/10.15027/40573>
- 佐藤学 (2015) 『専門職として教師を育てる教師教育改革のグランドデザイン』岩波書店.
- 佐藤学 (2016) 「教師教育改革の中の教師」佐藤学 (編) 『学びの専門家としての教師』岩波書店, 13-33
- Schön, D. A. (1983). *The reflective practitioner: How professionals think in action*. Basic Book.
- Shulman, L. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. *Educational Researcher*, 15(2), 4-14. <https://doi.org/10.3102/0013189X015002004>
- Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. *Harvard Education Review*, 57(1), 1-22. <https://doi.org/10.17763/haer.57.1.j463w79r56455411>
- 牛渡淳 (2024) 「「高度専門職」としての教師: その特質と内実」鹿毛雅治・勝野正章・牛渡淳・岩田康之・浜田博文編『大学における教員養成の未来: 「グランドデザイン」の提案』学文社, 28-37.

● Pedagogical Content Knowledge (PCK)

- Bishop, K., & Denley, P. (2007). *Learning science teaching: Development of a professional knowledge base*. Open University Press.
- Carlson, J., & Daehler, K. R. (2019). The refined consensus model of pedagogical content knowledge in science education. In A. Hume, R. Cooper, & A. Borowski (Eds.), *Repositioning pedagogical content knowledge in teachers' knowledge for teaching science* (pp. 77-92). Springer.
- Chan, K. K. H., & Yung, B. H. W. (2015). On-site pedagogical content knowledge development. *International Journal of Science Education*, 37(8), 1246-1278. <https://doi.org/10.1080/09500693.2015.1033777>

- van Driel, J. H., Hume, A., & Berry, A. (2023). Research on science teacher knowledge. In N. G. Lederman, D. L. Zaidler, & J. S. Lederman (Eds.), *Handbook of research on science education volume III* (pp. 1123-1161). Routledge.
- van Driel, J. H., Verloop, N., & de Vos, W. (1998). Developing science teachers' pedagogical content knowledge. *Journal of Research in Science Teaching*, 35(6), 673-695.
[https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1098-2736\(199808\)35:6<673::AID-TEA5>3.0.CO;2-J](https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-2736(199808)35:6<673::AID-TEA5>3.0.CO;2-J)
- Friedrichsen, P., van Driel, J. H., & Abell, S. K. (2011). Taking a closer look at science teaching orientations. *Science Education*, 95(2), 358-376. <https://doi.org/10.1002/sce.20428>
- Garritz, A. (2015). Pedagogical content knowledge. In R. Gunstone (Ed.), *Encyclopedia of science education* (pp. 733-736). Springer.
- Gess-Newsome, J. (2015). A model of teacher professional knowledge and skill including PCK: Results of the thinking from the PCK summit. In A. Berry, P. Friedrichsen, & J. Loughran (Eds.), *Re-examining pedagogical content knowledge in science education* (pp. 28-42). Routledge.
- Jones, M. G., & Leagon, M. (2014). Science teacher attitudes and beliefs. In N. G. Lederman & S. K. Abell (Eds.), *Handbook of research on science education Volume II* (pp.830-847). Routledge.
- Magnusson, S., Krajcik, J., & Borko, H. (1999). Nature, sources and development of pedagogical content knowledge for science teaching. In J. Gess-Newsome & N. G. Lederman (Eds.), *Examining pedagogical content knowledge* (pp. 95-132). Kluwer Academic Publishers.
- 越智拓也・磯崎哲夫(2016)「理科教員養成における教育実習生の教師知識の発達に関する質的研究」『学習システム研究』第3号, 1-12. <https://doi.org/10.15027/40573>
- Shulman, L. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. *Educational Researcher*, 15(2), 4-14. <https://doi.org/10.3102/0013189X015002004>
- Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. *Harvard Education Review*, 57(1), 1-22. <https://doi.org/10.17763/haer.57.1.j463w79r56455411>
- 上田裕太・磯崎哲夫(2016)「理科教授の目的・目標についての信念の発達に関する研究:5名の熟練理科教師のライフストーリーの分析から」『学習システム研究』第3号, 13-25. <https://doi.org/10.15027/40574>

● 生涯にわたる教師としての専門的成長

- Blinder and Vescio (2022). Professional learning communities across science teachers' careers: The importance of differentiating learning. In J. A. Luft & M. G. Jones (Eds.), *Handbook of Research on Science Teacher Education* (pp. 300-312). Routledge.
- 中央教育審議会(2022)「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について:新しい教師の学びの姿」の実現と多様な専門性有する質の高い教職員集団の形成(答申)」Retrieved from https://www.mext.go.jp/content/20221219-mxt_kyoikujinzai01-1412985_00004-1.pdf(accessed 2025.02.01)
- 藤枝静正(2001)『教育実習学の基礎理論研究』風間書房.
- 越智拓也(2018)「理科教員養成における教育実習の意義・目的に関する研究」『広島大学大学院教育学研究科紀要:第二部(文化教育開発関連領域)』第67号, 19-27. <https://doi.org/10.15027/46760>
- 越智拓也(2022)「反省的実践家」日本理科教育学会編『理論と実践をつなぐ理科教育学研究の展開』東洋館出版社, 296-301.

- 望月耕太(2017)「教育実習と学校参加体験」日本教師教育学会編『教師教育ハンドブック』学文社, 242-245.
- Timperley, H. (2011). *Realizing the power of professional learning*. Open University Press.
- 上田裕太・磯崎哲夫(2016)「理科教授の目的・目標についての信念の発達に関する研究:5名の熟練理科教師のライフストーリーの分析から」『学習システム研究』第3号, 13-25.
<https://doi.org/10.15027/40574>
- 百合田真樹人(2022)「教員政策と教師教育システムのパラダイムシフト:教師の専門職的成長の意味と責任主体の変移」『日本教師教育学会年報』第31巻, 20-30.

● 教員研修

【引用文献】

- 神田修(1988)『教師の研修権—学校教育と教師の地位—』三省堂.
- 臨時教育審議会(1986)「教育改革に関する第二次答申」[文部省(1987)『文部時報』第1327号収録].
- 札幌高等裁判所(1977)「札幌高判昭和52年2月10日:昭和46年(行コ)第3号 賃金請求本訴並びに不当利得金返還請求反訴控訴事件」『裁判所webサイト: 裁判例検索』 Retrieved from https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=17808, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/808/017808_hanrei.pdf(accessed 2025.02.25)
- 佐藤幹男(1999)『近代日本教員現職研修史研究』風間書房.

【参考文献】

- Clarke, A., & Ericson, G. (2004). Self-study: The fifth commonplace. *Australian Journal of Education*, 48(2), 199-211.
- 向山浩子(1987)『教職の専門性—教員養成改革論の再検討』明治図書.
- 佐藤幹男(2013)『戦後教育改革期における現職研修の成立過程』学術出版会.
- 田中耕治(2010)「実践的指導力を問う—教育実践研究の立場から—」『教師教育研究』第23号, 11-15.

● 学習指導案

- 千葉県総合教育センター(n.d.)「学習指導案等検索」Retrieved from <https://www.cgec.ed.jp/nc/sien/search> (accessed 2025. 02. 28)

● 授業研究

- 秋田喜代美編(2006)『授業研究と談話分析』, (財)放送大学教育振興会.
- 秋田喜代美, キャサリン・ルイス編(2008)『授業の研究 教師の学習 レッスンスタディへのいざない』明石書店.
- 安彦忠彦(2009)「カリキュラム研究と授業研究」日本教育方法学会編『日本の授業研究—Lesson Study in Japan— 授業研究の方法と形態 <下巻>』学文社, 11-19.
- 稲垣忠彦(1995)『評論社の教育選書27 授業研究の歩み1960—1995年』評論社.

- 白井嘉一(2009)「授業研究とは何かー日本の授業研究と教師教育ー」日本教育方法学会編『日本の授業研究-Lesson Study in Japan- 授業研究の歴史と教師教育 <上巻>』学文社, 1-10.
- 大高泉(1992)「わが国における問題解決学習論の成立・展開・継承」日本理科教育学会編『理科教育学講座第4巻 理科の学習論(上)』東洋館出版社, 223-238.
- 木原健太郎編(1992)『キーワードで綴る戦後授業研究論争史』明治図書出版.
- 小島勇(2017)「校内研修と授業研究」日本教師教育学会編『教師教育研究ハンドブック』学文社, 278-281.
- 關浩和(2017)「教科教育の授業研究」日本教科教育学会編『教科教育研究ハンドブックー今日から役立つ研究手引きー』教育出版, 142-147.
- 田中耕治(2017)「教職に求められる資質・能力」高見茂・田中耕治・矢野智司編『教師教養講座第1巻 教師教育論』協同出版, 111-126.
- 畑中敏伸(2017)「レッスンスタディによる理科教師の授業力向上の可能性と課題」大高泉編『理科教育基礎論研究』協同出版, 332-345.
- 平野俊英(2014)「校内で“ともに”学ぶ理科の授業研究」『学校教育』第1159号, 広島大学附属小学校学校教育研究会, 12-17.
- 真船和夫(1979)『戦後理科教育研究運動史』新生出版.
- 森枝美(2017)「理科教育の変遷ー科学教育としての理科教育へー」田中耕治編『戦後日本教育方法論史(下)ー各教科・領域における理論と実践ー』ミネルヴァ書房, 81-100.
- 山下修一編(2012)『理科の授業研究』北樹出版.

● 教材研究

【引用文献】

- 森本信也(1999)『子どもの学びにそくした理科授業のデザイン』東洋館出版社, 120-123.
- 戸北凱惟(1992)「理科における教材の意義と特性」日本理科教育学会編『理科教育学講座6理科教材論(上)』東洋館出版社, 7-10.
- 渡邊重義(2010)「原石(素材)から宝石(教材)へー創造的な素材の教材化を楽しもう!」『理科の教育』第59巻, 1号, 1-8.

【参考文献】

- 井出耕一郎(1988)『理科教材・教具の理論と実際』東洋館出版社.
- 岩内弘昌(1987)『身近な素材をどう教材化するか』東洋館出版社.
- 日本理科教育学会編(1992)『理科教育学講座6 理科教材論(上)』東洋館出版社.
- 日本理科教育学会編(1992)『理科教育学講座7 理科教材論(下)』東洋館出版社.
- 田中千尋, 辻健(2021)『理科は教材研究がすべて』東洋館出版社.
- 津幡道夫編著(1993)『子どもたちは自然をどのようにとらえているか』東洋館出版社.
- 渡邊重義(1998)「生物教育における教育内容研究を取り入れた教材化」『鳴門教育大学研究紀要』第13巻, 151-160
- 山路裕昭(2005)「第2節 教材研究と授業の構想」野上智行編著『理科教育学概論』大学教育出版, 127-144.

● 地域教材

【引用文献】

- 渡邊重義・宮村景(2019)「熊本地震の被災中学校における地域の自然を活用した探究学習－自然の見方の変容を導く教材開発と授業実践」『熊本大学教育学部紀要』第68号, 239-247.

【参考文献】

- 芳賀隆・山本勝博(2011)「地域の自然素材や教育施設を活用した理科教材の開発と実践」『茨城大学教育学部紀要(教育科学)』第60号, 1-20.
- 井手上光博・渡邊重義(2012)「熊本県緑川の川原の石の教材研究－溶結凝灰岩を鍵にした小学校理科教材のリンク－」『熊本大学教育学部紀要』第61号, 47-56.
- 永田英治(1994)『日本理科教材史』東京法令出版.
- 日本理科教育学会編(2002)『これからの理科学習を支える教材』東洋館出版社.
- 山岡寛人(2000)『中学生のフィールドワーク』アリス館.
- 渡邊重義・井手上光博・山本裕子(2015)「地域教材の画像のマッピングによる学習事項の構造化」『熊本大学教育学部紀要』第64号, 349-356.
- 渡邊重義・佐野栄・高橋治郎・大野誠司(2003)「地域教材の開発研究を通じた科学教育の実践支援－城山学習の構想・実践・評価－」『日本科学教育学会研究会研究報告』第17巻, 第5号, 103-108.

● アクション・リサーチ

- Efron, S. E., & Ravid, R. (2020). *Action Research in Education: A Practical Guide (Second edition)*. Guilford Press.
- Mills, G. E. (2017). *Action Research: A Guide for the Teacher Researcher*. Pearson.
- 中込泰規・加藤圭司・小倉康(2024)「科学の本質(NOS)」の創造的な理解を促す授業デザイン開発に資するアクション・リサーチ」『理科教育学研究』第64巻, 第2号, 203-220.
- 齊藤徳明・和田一郎(2024)「理科における子どもの評価判断と自己調整学習との関連の実態に関する研究－小学校理科「植物の成長と水の関わり」の単元を事例に－」『理科教育学研究』第64巻, 第2号, 189-202.
- 佐野正之(2000)『アクション・リサーチのすすめ:新しい英語授業研究』大修館書店
- Stringer, E. T., & Aragon, A. O. (2020). *Action research (Fifth edition)*. SAGE Publications.
- 筒井真優美編著(2024)『研究と実践をつなぐアクションリサーチ入門 看護研究の新たなステージへ』照林社

● 理論と実践

【引用文献】

- 安彦忠彦(2011)「教職大学院の魅力とその可能性 指定討論①」『教育心理学年報』第50巻, 18-19.
- 中央教育審議会(2006)「今後の教員養成・免許制度の在り方について(答申):2. 「教職大学院」制度の創設－(2)制度設計の基本方針 2. 「理論と実践の融合」の実現」
Retrieved from
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/attach/1337007.htm
(accessed 2025.02.25)
- 中央教育審議会(2012)「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について(答申)」 pp.3, 5-6, 10, 16, 18, Retrieved from
https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/_icsFiles/afieldfile/2012/08/30/1325094_1.pdf (accessed 2025.02.25)

- 勝田守一(1970)『教育と教育学』岩波書店.
- 栢森和重・瀬戸健一(2021)「人権教育における共有理論と固有理論の研究—理論と実践の融合とはなにか—」『三重大学教育学部研究紀要』第72巻, 417-426.
- 国立教員養成大学・学部, 大学院, 附属学校の改革に関する有識者会議(2017)「教員需要の減少期における教員養成・研修機能の強化に向けて—国立教員養成大学・学部, 大学院, 附属学校の改革に関する有識者会議報告書—」pp.8-9, 13, 20-21, Retrieved from https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/077/gaiyou/_icsFiles/afieldfile/2017/08/30/1394996_001_1.pdf (accessed 2025.02.25)
- コルトハーヘン, F.編著(武田信子監訳; 今泉友里・鈴木悠太・山辺恵理子訳)(2010)『教師教育学—理論と実践をつなぐリアリスティック・アプローチ—』学文社.
- 小笠原道雄編著(1985)『教育における理論＝実践問題』学文社.
- 佐藤学(1998)「教師の実践的思考の中の心理学」佐伯胖・宮崎清孝・佐藤学・石黒広昭『心理学と教育実践の間で』東京大学出版会, pp.9-55.
- 瀬戸健一(2017)「生徒指導体制における共有理論と固有理論の研究」『三重大学教育学部研究紀要』第68巻, 343-354.
- 田中耕治(2010)「実践的指導力を問う—教育実践研究の立場から—」『教師教育研究』第23号, 11-15.

【参考文献】

- Elliott, J. (1991). *Action research for educational change*. Open University Press.
- 栢森和重「教員の理論と実践についての一考察」『三重大学教育学部研究紀要』第73巻, 443-452.
- 胸組虎胤(2021)「「理論と実践の往還」と「教科内容と授業実施の統合と融合」の意味と相互関係」『鳴門教育大学研究紀要』第36巻, 55-69.

7. 諸外国の科学教育と国際比較

● アメリカの科学教育

【引用文献】

- DeBoer, G. E. (1991). *A History of Ideas in Science Education: Implications for Practice*. Teachers College Press, New York.
- National Commission on Excellence in Education. (1983). *A Nation at Risk: The Imperative for Educational Reform*. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office.
- National Educational Association (NEA). (1893). *Report of the Committee on Secondary School Studies*. Government Printing Office, Washington.
- National Education Association (NEA). (1918). *Cardinal Principles of Secondary Education: A Report of the Committee on the Reorganization of Secondary Education* (U.S. Bureau of Education Bulletin No.35). Government Printing Office, Washington, D.C.
- National Education Association (NEA). (1920). *Reorganization of Science in Secondary Schools: A Report of the Commission on the Reorganization of Secondary Education* (U.S. Bureau of Education Bulletin No.26). Government Printing Office, Washington, D.C.

- NGSS Lead States. (2013). *Next Generation Science Standards: For States, By States Vol.1&2*. Washington, DC: National Academies Press.

● イギリスの科学教育

- Department for Education (DfE). (2015). *National curriculum in England: science programmes of study*. Retrieved from <https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-science-programmes-of-study/national-curriculum-in-england-science-programmes-of-study> (accessed 2025.02.26)
- 磯崎哲夫 (1998) 「イギリスにおける科学技術教育の制度化(1851年-1889年)」『科学教育研究』第22巻, 第1号, 22-31.
- 磯崎哲夫 (1999) 「19世紀イギリスにおける科学教育の論議 - 「なぜ科学を教えるのか」について -」『理科教育学研究』第40巻, 第2号, 13-26.
- 磯崎哲夫 (2014) 「理科教育における学力観の再考 - 比較教育史的アプローチからの示唆 -」『理科教育学研究』第55巻, 第1号, 267-278.
- 磯崎哲夫 (2019) 「理科カリキュラム内容構成論 - 誰が決定し, 何を基準とするのか -」『理科教育学研究』第60巻, 第2号, 13-26.
- 野添生・磯崎哲夫 (2016) 「イギリスの教育課程と理科の学習活動の特色」『理科の教育』第65巻, 第10号, 11-16.
- 寺川智祐 (1996) 「イギリスにおける理科教育の成立と実験室教授法 - アームストロングの論を中心に -」『理科教育学会研究紀要』第37巻, 第2号, 25-34.
- 寺川智祐 (1997) 「イギリスの科学教育成立期における科学教育軽視の改善」『科学教育研究』第21巻, 第4号, 217-226.
- Wellington, J., & Ireson, G. (2012). Learning in science. In J. Wellington & G. Ireson (Eds.), *Science learning, science teaching* (3rd ed., p. 91). Oxon: Routledge.

● ドイツの科学教育

- 秋山幹雄 (1995) 「ドイツ」寺川智祐編著『理科教育そのダイナミクス』大学教育出版, 89-121.
- 遠藤優介 (2020) 『ドイツ科学教育改革とコンピテンシー』風間書房.
- 藤井浩樹 (2011) 「ドイツの理科教育」角屋重樹編著『新しい学びを拓く理科授業の理論と実践—小学校編—』ミネルヴァ書房, 23-28.
- 板倉聖宣 (2009) 『増補日本理科教育史(付・年表)』仮説社.
- 伊藤実歩子 (2016) 「ドイツ語圏の教育改革におけるBildungとコンピテンシー」田中耕治編著『グローバル化時代の教育評価改革—日本・アジア・欧米を結ぶ—』日本標準, 124-135.
- 木戸裕 (2012) 『ドイツ統一・EU統合とグローバリズム—教育の視点からみたその軌跡と課題—』東信堂.
- KMK (2021). *Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland 2019/2020: Darstellung der Kompetenzen, Strukturen und bildungspolitischen Entwicklungen für den Informationsaustausch in Europa*. Retrieved from https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Eurydice/Bildungswesen-dt-pdfs/dossier_de_ebook.pdf (accessed 2025.03.02)

- KMK (2024a). *Weiterentwickelte Bildungsstandards in den Naturwissenschaften für das Fach Biologie (MSA)*. Retrieved from https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2024/2024_06_13-eBiS_Biologie_MSA.pdf (accessed 2025.03.02)
- KMK (2024b). *Weiterentwickelte Bildungsstandards in den Naturwissenschaften für das Fach Chemie (MSA)*. Retrieved from https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2024/2024_06_13-eBiS_Chemie_MSA.pdf (accessed 2025.03.02)
- KMK (2024c). *Weiterentwickelte Bildungsstandards in den Naturwissenschaften für das Fach Physik (MSA)*. Retrieved from https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2024/2024_06_13-eBiS_Physik_MSA.pdf (accessed 2025.03.02)
- 宮野純次・藤井浩樹(2015)『ドイツの理科教育—その伝統と革新—』風間書房.
- 文部科学省(2024)『諸外国の教育動向2023年度版』明石書店.
- 大高泉(1998)『ドイツ科学教育論研究』協同出版.
- 大高泉(2005)「範例学習」武村重和・秋山幹雄編『理科重要用語300の基礎知識(3版)』明治図書, 89.
- 大高泉(2006)「ドイツにおける「科学と人間形成」の思想—科学教育と精神陶冶—」長洲南海男編著『新時代を拓く理科教育の展望』東洋館出版社, 14-25.
- 大高泉(2013)「ドイツの理科教育」大高泉編著『新しい学びを拓く理科授業の理論と実践—中学・高等学校編—』ミネルヴァ書房, 32-37.
- 高谷亜由子(2016)「ドイツ」文部科学省『諸外国の初等中等教育』明石書店, 163-215.
- 寺川智祐(1996)「科学教育の成立と実験室教授法」『岡山理科大学紀要. B,人文・社会科学』第31巻, 121-141.
- 渡邊眞依子(2013)「子どもとともに創る授業—ドイツにおけるプロジェクト授業の展開—」久田敏彦監修, ドイツ教授学研究会編『PISA後の教育をどうとらえるか—ドイツをとおしてみる—』八千代出版, 83-110.

● フランスの科学教育

- 細尾萌子・夏目達也・大場淳編著(2020)『フランスのバカロレアにみる論述型大学入試に向けた思考力・表現力の育成』ミネルヴァ書房.
- MEN(2019) Programme de l'enseignement de physique-chimie de la classe de seconde générale et technologique, *BO spécial*, n° 1 du 22 janvier 2019.
- MEN(2019) Programme de l'enseignement de sciences de la vie et de la Terre de la classe de seconde générale et technologique, *BO spécial*, n° 1 du 22 janvier 2019.
- MEN(2019) Programme d'enseignement de spécialité de physique-chimie de la classe de première de la voie générale, *BO spécial*, n° 1 du 22 janvier 2019.
- MEN(2019) Programme de l'enseignement de spécialité de physique-chimie de la classe terminale de la voie générale, *BO spécial*, n° 8 du 25 juillet 2019.
- MEN(2019) Programme d'enseignement de spécialité de sciences de la vie et de la Terre de la classe de première de la voie générale, *BO spécial*, n° 1 du 22 janvier 2019.
- MEN(2019) Programme de l'enseignement de spécialité de sciences de la vie et de la Terre de la classe terminale de la voie générale, *BO spécial*, n° 8 du 25 juillet 2019.
- MEN a(2020) Programme d'enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), *BO*, n° 31 du 30 juillet 2020.

- MEN b(2020) Programme d'enseignement du cycle des approfondissements (cycle 4), *BO*, n° 31 du 30 juillet 2020.
- MEN a(2023) Programme d'enseignement scientifique de première générale, *BO*, n° 25 du 22 juin 2023.
- MEN (2023) Programme d'enseignement scientifique de terminale générale, *BO* du 22 juin 2023.
- MEN b(2023) Programme de sciences et technologie du cycle 3, *BO*, n° 25 du 22 juin 2023.
- MEN(n.d.) Le baccalauréat général, retrieved from <https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/le-baccalaureat-general-10457> (accessed 2025.1.30).
- 三好美織(2014)『現代フランスの前期中等物理・化学教育改革に関する研究』溪水社.
- 文部科学省(2021)「フランス共和国」, 『世界の学校体系(ウェブサイト版)』
https://www.mext.go.jp/content/20210610-mxtchousa02-000015868_02.pdf (accessed 2025.1.30).
- Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 modifié relatif au socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

● カナダの科学教育

- 小倉康(2009)「カナダの科学教育における科学的リテラシーの育成(海外の動向)」『物理教育』第57巻, 第1号, 30-35.
- 下村智子(2013)『カナダの教育課程(諸外国の教育課程と資質・能力-重視する資質・能力に焦点を当てて-)』国立教育政策研究所.
- Murray, J. J. (2015). Re-visioning science education in Canada: A new polar identity and purpose. *Education Canada*, 55(4), 18-21.
- Fawcett, R. (1991). Science education in Canada: Volume 265 of background paper.

● 中国の科学教育

- Ding, B. (2015). Science Education in Mainland China. In R. Gunstone (Ed.). *Encyclopedia of Science Education* (pp. 882-889). Springer.
- 中华人民共和国教育部(2001)「教育部关于印发《基础教育课程改革纲要(试行)》的通知」Retrieved from http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/jcj_kcjcgh/200106/t20010608_167343.html.
- 中华人民共和国教育部(2020)『普通高中课程方案(2017年版2020年修订)』人民教育出版社.
- 中华人民共和国教育部(2022a)『义务教育课程方案(2022年版)』北京师范大学出版社.
- 中华人民共和国教育部(2022b)『义务教育科学课程标准(2022年版)』北京师范大学出版社.
- 中华人民共和国教育部(2025)『教育部办公厅关于印发《中小学科学教育工作指南》的通知』Retrieved from http://www.moe.gov.cn/srcsite/A29/202501/t20250122_1176589.html.
- 郑永和・杨宣洋・陶丹・杨杰(2024)「中国科学教育研究:历史沿革、发展逻辑与未来展望」『华东师范大学学报(教育科学版)』42(11), 95-110.

● 台湾の科学教育

- 小川佳万(2012)「台湾 厳しい選抜過程に支えられた質保証」小川佳万, 服部美奈編『アジアの教員 変貌する役割と専門職への挑戦』ジエース教育新社.
- 教育部(2018)『十二年國民基本教育課程綱要 國民中小學暨普通型高級中等學校 自然科學領域』, <https://www.naer.edu.tw/upload/1/16/doc/820/十二年國民基本教育課程綱要國民中小學暨普通型高級中等校-自然科學領域.pdf>(2025年2月28日).
- 教育部(2021)『十二年國民基本教育課程綱要 總綱(中華民國103年11月發布, 中華民國110年2月修正)』, <https://www.naer.edu.tw/upload/1/16/doc/288/十二年國教課程綱要總綱.pdf>(2025年2月28日).
- 教育部(2022)『中華民國教師專業素養指引 -師資職前教育階段 暨 師資職前教育課程基準修正規定』, <https://www.laws.taipei.gov.tw/lawatt/Law/A040080061004500-20231019-1000-001.pdf>(2025年2月28日).
- 吳清山(2010)『師資培育研究 Research in Teacher Education』高等教育出版.
- 国家教育研究院(2019)『十二年國民基本教育課程綱要國民中小學暨普通型高級中等學校 自然科學領域課程手冊』, [https://www.naer.edu.tw/upload/1/16/doc/2025/自然科學領域課程手冊\(定稿版\).pdf](https://www.naer.edu.tw/upload/1/16/doc/2025/自然科學領域課程手冊(定稿版).pdf)(2025年2月28日).
- 張俊彦, 簡郁璇, 鄭秉漢(2021)「台湾の教育改革: 自然領域課程綱要の内容比較」『日本科学教育学会年会論文集』第45号, 213-216.
- 范 熙文(2024)「台湾の小中学校におけるデジタル学習の取り組み現状(臺灣中小學數位學習推動現況 班班有網路 生生用平板)」『教育機関DXシンポ』第75回 大学等におけるオンライン教育とデジタル変革に関するサイバーシンポジウム講演配布資料, <https://edx.nii.ac.jp/lecture/20240308-06>(2025年2月28日).
- 平野俊英(2010)「台湾 -教育の質の向上に向けた取り組み-」橋本健夫, 鶴岡義彦, 川上昭吾編『現代理科教育改革の特色とその具現化 -世界の科学教育改革を視野に入れて』東洋館出版社, 110-116.
- 平野俊英(2012)「台湾における科学の学力の捉え方」日本理科教育学会編『今こそ理科の学力を問う』東洋館出版社, 78-83.
- 廖于晴(2021)「主体的・対話的な深い学びのための教員養成の在り方に関する一考察 -台湾の「十二年国民基本教育」の実施に基づく教員養成基準の日台比較検討を手がかりに-」『地域連携教育研究』第6巻, 65-78.

● シンガポールの科学教育

- Department of Statistics Singapore (2025a). Land. Retrieved from <https://www.singstat.gov.sg/publications/reference/ebook/society/environment> (accessed 2025.03.01)
- Department of Statistics Singapore (2025b). Population. Retrieved from https://tablebuilder.singstat.gov.sg/statistical-tables/downloadMultiple/LGAA_ptQV0-3AQjZ N4FFXw (accessed 2025.03.01)
- Department of Statistics Singapore (2025c). Government operating expenditure by sector. Retrieved from <https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M130581> (accessed 2025.03.01)
- 池田充裕(2013)「シンガポール—中等教育の多様化と能力主義教育の行方—」馬越徹・大塚豊編『アジアの中等教育改革: グローバル化への対応』東信堂, 190-221.
- 池田充裕(2016)「強靱な学力を鍛え上げる学校—シンガポール」二宮皓編『新版世界の学校: 教育制度から日常の学校風景まで』学事出版, 142-151.

- 池田充裕 (2021)「シンガポール:成績評価から,人間性評価へと舵を切る教育改革」大塚豊監修,牧貴愛編著『アジア教育情報シリーズ2巻東南アジア編』一藝社,61-76.
- 三宅征夫編 (2001)平成12年度文部省科学研究費補助金基盤研究B(2)「科学教育課程の改革,開発,実施に関する調査研究」研究資料(研究代表者:三宅征夫,国立教育政策研究所),『科学教育国際セミナー 個の可能性を最大限に引き出す科学教育について考えるーシンガポールと米国ノースカロライナ州での取り組みから学ぶー』.
- Ministry of Education Singapore (2023). Full subject-based banding (Full SBB). Retrieved from <https://www.moe.gov.sg/microsites/psle-fsbb/full-subject-based-banding/main.html> (accessed 2025.03.01)
- Tan, K. C. D., Teo, T. W., & Poon, C. (2016). Singapore science education. In Chiu, M. (Ed.). *Science education research and practice in Asia*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-10-0847-4_9

● 国際教育協力

- Drori, G. S. (2000). Science education and economic development: Trends, relationships, and research agenda. *Studies in Science Education*, 35(1), 27-57.
- 外務省 (2002)「成長のための基礎教育イニシアティブ (BEGIN)」Retrieved from https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/af_edu/initiative.html (accessed 2025.02.28)
- 外務省 (2023)「開発協力大綱」Retrieved from <https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/100514690.pdf> (accessed 2025.02.28)
- 畑中敏伸(2010)「国際協力による理科教員の第3国研修に関する研究ーフィリピンにおけるケニア理科教員研修指導者対象の研修調査よりー」『理科教育学研究』第51巻,第2号,66-75.
- 石原伸一・川口純 (2019)「教員の授業実践ー子どもの学びの改善に向けての試行錯誤」萱島信子・黒田一雄編『日本の国際教育協力ー歴史と展望』東京大学出版会,105-133.
- JICA (2010). JICA's Operation in Education Sector - Present and Future -. Japan International Cooperation Agency.
- JICA (2015)「JICA教育協力ポジションペーパー」国際協力機構(JICA).
- JICA (2017)「独立行政法人国際協力機構 第4期中期計画」Retrieved from https://www.jica.go.jp/Resource/disc/chuki_nendo/ku57pq00000t0aea-att/chuki_keikaku04.pdf (accessed 2025.02.28)
- JICA (2022a)「独立行政法人国際協力機構 第5期中期計画」Retrieved from https://www.jica.go.jp/Resource/disc/chuki_nendo/ku57pq00000t0aea-att/chuki_keikaku05.pdf (accessed 2025.02.28)
- JICA (2022b)「JICAグローバルアジェンダ 8 教育」Retrieved from https://www.jica.go.jp/Resource/activities/issues/education/ku57pq00002cy6fc-att/education_text.pdf (accessed 2025.02.28)
- 萱島信子 (2018)「日本の国際教育協力の歴史的変遷と展望」. *SRID Journal*, 14.
- 文部科学省 (2016)「日本型教育の海外展開推進事業 (EDU-Portニッポン)」Retrieved from <https://www.eduport.mext.go.jp/> (accessed 2025.02.28)
- 下條隆嗣 (2001)「国際教育協力における現職教員の途上国への派遣の意義について」文部科学省『国際教育協力懇談会第3回資料』Retrieved from https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kokusai/002/shiryu/011201e.htm (accessed 2025.02.28)

● PISA

- 国立教育政策研究所(2016)『生きるための知識と技能 6』明石書店.
- 国立教育政策研究所(2024)『生きるための知識と技能 8』明石書店.
- OECD (2023). *PISA 2025 science framework* (second draft). Retrieved from https://pisa-framework.oecd.org/science-2025/assets/docs/PISA_2025_Science_Framework.pdf

● TIMSS

- 国立教育政策研究所(2024)「TIMSS2023の結果(概要)」Retrieved from <https://www.nier.go.jp/timss/2023/gaiyou.pdf> (accessed 2025/0401)
- Mullis, I.V.S, Martin, M.O., & von Davier, M. (Eds.). (2021). *TIMSS 2023 assessment frameworks*. Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center.
- Reynolds, K. A., Aldrich, C. E. A., Bookbinder, A., Gallo, A., von Davier, M., & Kennedy, A. (Eds.) (2024). *TIMSS 2023 encyclopedia: Education policy and curriculum in mathematics and science*. Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center. <https://doi.org/10.6017/lse.tpisc.timss.rs5882>

● TALIS

- 国立教育政策研究所編(2019)『教員環境の国際比較:教員環境の国際比較:OECD国際教員指導環境調査(TALIS)2018報告書ー学び続ける教員と校長ー』ぎょうせい.

● ROSES

- 新井しのぶ(2024)「将来希望する職業と科学に対する態度との関係ー保育者を目指す中学校3年生の傾向についてー」『日本科学教育学会年会論文集』第47巻, 123-125.
- 工藤壮一郎(2024)「環境問題に対する生徒の当事者意識涵養に教科書はどのように貢献しうるか?」『日本科学教育学会年会論文集』第47巻, 121-122.
- Naganuma, S., Nakamura, D., Okabe, M., Miura, K., Ishitobi, M., & Kudo, S. (2024). Interests in Science and Technology-Related Topics Among Three Distinct Attitudinal Groups, International STEM Education Conference 2024 Singapore.
- 長沼祥太郎(2024)「国際調査ROSESにおける日本の中学3年生の基礎集計データ」『日本科学教育学会年会論文集』第47巻, 113-116.
- 中村大輝(2024)「国際調査ROSESの標本調査設計および調査実施の工夫」『日本科学教育学会年会論文集』第48巻, 109-112.
- Ogawa, M. & Shimode, S. (2004a) How did Japanese students respond to the questionnaires of "The Relevance of Science Education"? Paper presented at the XI IOSTE (International Organization for Science and Technology Education) symposium: Science and Technology Education for a Diverse World, Lublin, Poland.
- Ogawa, M. & Shimode, S. (2004b) Three distinctive groups among Japanese students in terms of their school science preference: From preliminary analysis of Japanese data of an international survey 'the Relevance of Science Education' (ROSE). *Journal of Science Education in Japan*, 28, 4, 279-291.

- 小川正賢(2012)「ROSE国際調査－科学・科学技術への興味・関心や態度, 生活経験を探る－」日本理科教育学会(編)『今こそ理科の学力を問う』東洋館出版社, 8-25.
- 岡部舞・長沼祥太郎・中村大輝・川崎弘作・石飛幹晴(2023)「中学生の科学への興味の男女差－ROSE(2003)とROSES(2023)の比較－」『日本科学教育学会研究会研究報告』第38巻, 第2号, 177-182.
- 岡部舞(2024)「中学生の科学に対する興味の男女差を「知りたい／取り組みたい」の視点から探る－ROSES調査における記述のデータから－」『日本科学教育学会年会論文集』第47巻, 117-120.
- 田中秀志(2023)「日本の中学生における自然災害への防災意識の変容－ROSEおよびROSESの分析－」『日本科学教育学会研究会研究報告』第38巻, 第2号, 237-242.